

Interkantonale Hochschule für Heil-
pädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Son-
derpädagogik

Masterarbeit
**Frühgeburt – mögliche Auswirkungen auf die
Schule**

Eingereicht von: Sidler-Gienuth Cornelia
Begleitung: Andrea Lanfranchi
Datum der Abgabe: 01.07.2014

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Thema Frühgeburt. In einer theoretischen Auseinandersetzung mit der Literatur werden verschiedene Aspekte einer frühen Geburt dargelegt. Um die Frage nach möglichen Auswirkungen auf die Schule beantworten zu können, ist es zentral, die Ursachen einer frühen Geburt zu beleuchten. Dabei wird ersichtlich, wie komplex und vielfältig die Auswirkungen auf die Entwicklung eines frühgeborenen Kindes sind und wie wichtig ein stabiles Umfeld sein kann. Umfangreiche Studienergebnisse zeigen auf, welche Faktoren sich fördernd oder hemmend auf die Entwicklung und die schulischen Leistungen der frühgeborenen Kinder auswirken und welche Interventionen zur Unterstützung beitragen. Als Abschluss dieser Arbeit werden einige Empfehlungen für die heilpädagogische Arbeit mit frühgeborenen Kindern aus den Ausführungen abgeleitet und beschrieben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Einleitung.....	6
1.1 Ausgangslage und Problemstellung.....	6
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	7
1.3 Persönlicher Bezug	7
1.4 Zielsetzung	8
1.5 Fragestellung.....	8
1.6 Forschungsmethode.....	8
2 Zentrale Begriffe und Theorien zur Frühgeburt	9
2.1 Definition	9
2.2 Prävalenz der Frühgeburt.....	10
2.3 Mortalität.....	11
2.4 Ursachen einer Frühgeburt	12
3 Auswirkungen einer frühen Geburt.....	13
3.1 Übersicht	13
3.2 Medizinische Folgen bei extrem und sehr Frühgeborenen	14
3.2.1 Unreife der Lunge	15
3.2.2 Unreife des Herz-Kreislauf-Systems.....	15
3.2.3 Unreife des Magen-Darm-Trakts	16
3.2.4 Unreife der Sinnesorgane.....	16
3.2.5 Unreife des Gehirns.....	17
3.3 Medizinische Folgen bei späten Frühgeborenen	18
3.4 Auswirkungen auf die Entwicklung früh geborener Kinder.....	18
3.4.1 Kognitive Entwicklung.....	19
3.4.2 Gedächtnisfunktionen nach Frühgeburt.....	20
3.4.3 Motorische Entwicklung	21
3.4.4 Infantile Cerebralparese (ICP).....	21
3.4.5 Sprachstörungen	22
3.4.6 Emotionale Entwicklung und Verhalten	22
3.4.6.1 Regulationsstörungen	23
3.4.6.2 Autismus-Spektrum-Störungen	24
3.4.6.3 Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen	24
3.4.6.4 Andere psychische Störungen	25
3.4.6.5 Bindungsstörungen	25
4 Zwischenfazit	26
5 Eltern frühgeborener Kinder.....	26

5.1	Beziehungsaufbau im Neonatologie-setting	27
5.2	Paarbeziehung nach Früh-und Risikogeburt.....	29
5.3	Eltern frühgeborener Kinder nach der Krankenhausentlassung	30
6	Interventionsmassnahmen	31
6.1	Sozialmedizinische Nachsorge	31
6.2	Interventionsmassnahmen für Frühgeborene	32
6.2.1	Kängurupflege	33
6.2.2	Entwicklungsfördernde Massnahmen.....	34
6.2.3	NIDCAP-Programm	35
6.2.4	Wirksamkeit entwicklungsfördernder Massnahmen	35
6.3	Eltern/Kind-Interventionen.....	36
6.3.1	Das Augsburger Nachsorge-Modell 'Bunter Kreis'	36
6.3.2	Harl.e.kin-Nachsorge	37
6.3.3	Interventionsprogramm Zeppelin 0-3 „PAT- mit Eltern Lernen“.....	39
6.3.4	Wirksamkeit der Eltern/ Kind-Interventionsprogramme	40
6.4	Diskussion der Interventionsprogramme.....	41
7	Auswirkungen einer frühen Geburt auf die schulische Leistung	42
7.1	Studienergebnisse zu den schulischen Leistung extrem und sehr frühgeborener Kinder .	43
7.1.1	Grunau. R. E, et al. (2002).....	43
7.1.2	Grunau, R. E. et al. (2004).....	43
7.1.3	Saigal et al. (2003).....	43
7.1.4	Johnson, A. (2003)	43
7.1.5	Hack, M. et al. (2002)	44
7.1.6	Latva et al. (2004).....	44
7.1.7	Marlow, Wolke et al. (2005).....	44
7.1.8	Wolke et al. (2013).....	44
7.1.9	Jäkel et al. (2013)	45
7.2	Studien zur schulischen Entwicklung von spät frühgeborenen Kindern.....	45
7.3	Schulische Situation ehemaliger Frühgeborener	46
7.3.1	Beschulung frühgeborener Kinder	46
7.3.2	Lernverhalten frühgeborener Kinder.....	47
7.3.3	Übergang vorschulischer Einrichtung in die Schule	48
7.3.4	Schulische Programme zur Förderung Frühgeborener	49
7.3.5	Soziale Situation Frühgeborener in der Schule	49
7.3.6	Stigmatisierung	50
7.4	Modell zur Entstehung von schulischen Schwierigkeiten bei Frühgeborenen	50
7.5	Lebensqualität.....	51
8	Bedeutung für die Heilpädagogik.....	51
9	Schlussenteil.....	52
9.1	Schlussfolgerung und Diskussion	53

9.2	Empfehlungen für die heilpädagogische Arbeit.....	55
9.3	Ausblick	56
10	Verzeichnisse	57
10.1	Abbildungsverzeichnis.....	57
10.2	Tabellenverzeichnis.....	57
10.3	Literaturverzeichnis	58
11	Anhang.....	61
11.1	Glossar	61

1 Einleitung

„Was aus einem Frühchen wird, weiss man mit einiger Sicherheit frühestens in hohem Alter kurz vor seinem Tode“ (Prof. Arvo Ylppö, berühmter Kinderarzt und selbst Frühchen, der im Alter von 104 Jahren verstarb; zitiert nach Haufe, 2012, S. 23).

Frühgeburt, dieses Thema taucht in den Medien immer wieder auf. Die publizierten Artikel, Berichte und Beiträge prägen unsere Sicht auf dieses Thema. Doch was wissen wir wirklich darüber? Decken sich unsere subjektiven Theorien mit der Wirklichkeit? Wird das ganze Spektrum abgedeckt? Um sich ein umfassendes Bild der Thematik zu verschaffen, ist es zu Beginn der Auseinandersetzung nötig, sich mit der Komplexität dieses Themas vertraut zu machen. Je nachdem aus welcher Richtung das Thema angegangen wird, sind andere Faktoren von Bedeutung. Dies sind ethische, medizinische psychologische oder soziologische Fragen. Wird nach Forschungen zur Frühgeburtlichkeit gesucht, kann festgestellt werden, dass lange Zeit vor allem im medizinischen Bereich Forschungen durchgeführt wurden. Die medizinische Betreuung und Pflege von zu früh geborenen Kindern ist sehr anspruchsvoll und intensiv. In den letzten Jahren führten viele Verbesserungen in der Neonatologie dazu, die Säuglingssterblichkeit zu senken und die Überlebenschancen zu verbessern. Immer mehr Kinder mit einem niedrigeren Geburtsgewicht überleben die frühe Geburt. Die ethische Frage des Machbaren stellt sich in diesem Zusammenhang für Fachleute der Medizin wie auch für die Eltern.

Im Zusammenhang mit sinkendem Gestationsalter und niedrigem Geburtsgewicht steigt aber das Risiko einer späteren Entwicklungsstörung. Es treten vielfältige Beeinträchtigungen und Erkrankungen auf. Es konnte festgestellt werden, dass nicht nur bei sehr früh geborenen Kindern mit einem niedrigen Geburtsgewicht solche Störungen auftreten. Neuere Studien belegen, dass auch bei spät frühgeborenen Kindern Beeinträchtigungen auftreten können (vgl. Felderhof-Müser, 2011, S. 138).

Die vorliegende Arbeit soll das Thema Frühgeburt aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und die Zusammenhänge der verschiedenen Bereiche aufzeigen sowie deren Auswirkungen darlegen. Dabei werden verschiedene Interventionsprogramme und deren Wirksamkeit beschrieben. Ergebnisse aus Studien der letzten zehn Jahre belegen die Auswirkungen der frühen Geburt auf die schulische Leistung.

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Gemäss WHO (World Health Organization) kommen jährlich weltweit 13 Millionen Kinder zu früh zur Welt. Das heisst es sind 10 Prozent der Geburten verfrüht. 17.6 Prozent sind es in Afrika, 3.8 Prozent in Asien, 10.6 Prozent in Nordamerika und 6.2 Prozent in Europa (vgl. GloboMeter, 2013).

In der Schweiz werden laut Bundesamt für Statistik 7.3 Prozent der Kinder zu früh geboren. Das bedeutet, dass etwa jedes 10. Kind in der Schweiz zu früh, also vor der 37. Schwangerschaftswoche (SSW), zur Welt kommt (vgl. BfS, 2013).

Dank des Fortschrittes im medizinischen Bereich konnte die Säuglingssterblichkeit gesenkt werden. Diese Fortschritte führten dazu, dass die Grenze der überlebenden Frühgeborenen immer weiter nach unten gesenkt werden konnte (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 26).

Aus den Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik ist zu entnehmen, dass auch die Anzahl der Mehrlingsgeburten zugenommen hat. Dies kann ebenfalls auf den medizinischen Fortschritt zurückgeführt werden. Bei Mehrlingsgeburten kommt es häufig zu Frühgeburten (vgl. von der Wense und Bindt, 2013, S. 93).

Die Zahl der Frühgeburten zu senken ist aber trotz den Fortschritten im medizinischen Bereich nicht gelungen, im Gegenteil, sie nimmt immer mehr zu (vgl. ebd., S. 18).

„Frühgeburtlichkeit bildet rein zahlenmässig den mit Abstand bedeutendsten Risikofaktor für Erkrankungen und haben langfristige Auswirkungen auf die Kindesentwicklung. Frühgeborene Kinder sind nicht nur zahlreich, sie tragen auch mit zunehmender Unreife ein steigendes Morbiditäts- und auch Mortalitätsrisiko mit sich“ (ebd., S. 19).

Wenn die Frühgeburt, wie oben erwähnt, der bedeutendste Risikofaktor in der Entwicklung von Kindern darstellt, erscheint es wichtig, sich mit deren Auswirkungen auseinanderzusetzen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass vor allem extrem früh geborene Kinder von Behinderung betroffen sind. Die Zahlen gehen jedoch auseinander. Während Stahlmann et al. (2009) bei 13 Prozent der Kinder eine schwere Behinderung beobachtete, zeigten in der Studie von Marlow et al. (2005) 22 Prozent der Kinder eine schwere Behinderung und bei Mercier et al. (2010) sind es sogar 34.2 Prozent (vgl. Carlitscheck, 2013, S. 50). Auch Lorenz (2001) stellte in seinem Review von Studien eine grosse Varianz im Auftreten schwerer Behinderungen fest. Die Zahlen für eine moderate Behinderung reichten von 7 Prozent bis 24 Prozent und diejenigen der milden Behinderung von 34 Prozent bis 44 Prozent (vgl. Carlitscheck, 2013, S.50).

„Auch sogenannte 'späte Frühchen', welche zwischen der 34. und 37. Schwangerschaftswoche (SSW) geboren werden, haben ein um 30 Prozent höheres Risiko für Entwicklungsverzögerungen als reif geborene Kinder“ (Bolten, 2012, S. 8). Diese Störungen werden oft erst im Schulalter erkannt. Sie äussern sich in Form von Schulleistungsdefiziten oder Verhaltensauffälligkeiten.

In diesem Sinne erscheint es wichtig, dass alle Personen, die in der Schule tätig sind, sich mit dem Thema auseinandersetzen.

1.3 Persönlicher Bezug

Die Gründe für die Themenwahl werden in diesem Abschnitt erläutert.

In meinem persönlichen Umfeld kam ich mit zwei Kindern in Kontakt, welche zu früh geboren wurden. Ich konnte mitverfolgen, welche Belastung ein frühgeborenes Kind für die Familie darstellte. Später konnte ich die Entwicklung dieser Kinder, die schulische Laufbahn sowie den Übertritt ins Berufsleben beobachten. Ich stellte fest, dass die Kinder und ihre Familien mit vielfältigen Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert waren. Aufgrund dieser Beobachtungen stellten sich mir viele Fragen. Mit der Wahl dieses Themas erhoffe ich mir, einige dieser Fragen beantworten zu können.

Während meiner Arbeit als Kindergartenlehrperson und als Schulische Heilpädagogin (SHP) begegnete ich einigen Kindern, welche früh geboren wurden. Es stellte sich die Frage, wie diese Kinder optimal gefördert und begleitet werden können. Die Eltern dieser Kinder hatten andere Bedürfnisse als jene der reifgeborenen Kinder. Meine Erfahrung lehrte mich, dass nur mit einem behutsamen Umgang eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und Erfolg bei der Förderung der Kinder sichergestellt werden konnte.

Eine Begebenheit verstärkte zudem mein Interesse an diesem Thema. Während einer Sonderwoche konnte ich eine unglückliche Interaktion einer Lehrperson mit einem frühgeborenen Kind beobachten. In Folge dessen geriet das Kind in eine schwierige emotionale Lage. Es wollte den Kindergarten nicht mehr alleine besuchen. Es erforderte viel Einfühlungsvermögen und Engagement der Kindergartenlehrperson, der Schulischen Heilpädagogin und der Eltern, dieses Erlebnis aufzuarbeiten. Die Frage stellte sich, wie dieses Kind die Einschulungsphase positiv meistern kann, nachdem es eine so negative Erfahrung mit einer Lehrperson gemacht hatte. Dies bewog mich, den Übergang Kindergarten-Schule in einem Praxisprojekt aufzugreifen. Dank der Durchführung dieses Projektes konnte das beschriebene Kind unbeschwert und mit Freude in die erste Klasse eintreten. Mit Hilfe einer guten Begleitung und der positiven Beziehung zur Lehrperson erfolgte der Übertritt erfolgreich.

1.4 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit soll sein, einen Überblick über die Thematik der „Frühgeburt“ zu schaffen und deren Ursachen zu beleuchten. Als Zweites sollen die Auswirkungen einer frühen Geburt auf das Kind und dessen Umfeld aufgezeigt und beschrieben werden. Des Weiteren werden verschiedene Interventionsmöglichkeiten vorgestellt. Aus den Erkenntnissen der Literaturrecherche und bestehender Studien sollen Schlüsse für die Begleitung von Kindern vor und während der Schulzeit gezogen und diskutiert werden. Der Abschluss soll weiterführende Überlegungen für eine weitere Bearbeitung des Themas beinhalten.

1.5 Fragestellung

Abgeleitet aus den vorangegangenen Überlegungen werden dieser Arbeit folgende Fragen zu Grunde gelegt.

- Was ist Frühgeburtlichkeit medizinisch, familiensoziologisch und entwicklungspsychologisch betrachtet?
- Welches sind die Auswirkungen auf die schulische Leistung?
- Welche heilpädagogischen Konsequenzen ergeben sich daraus?

1.6 Forschungsmethode

In dieser Arbeit geht es darum, die Ursachen und Wirkungen einer frühen Geburt darzulegen und die Auswirkungen auf die schulische Leistung frühgeborener Kinder zu beschreiben. Um ein ganzheitliches Bild der Thematik zu erhalten, erscheint es wichtig, die verschiedenen Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu beleuchten.

Um den verschiedenen Bereichen des gewählten Themas näher zu kommen und ein breites Wissen zu erhalten, eignet sich die Auseinandersetzung mittels einer Literaturliteratur. Als Methode dient eine kritische Auseinandersetzung mit der existierenden Literatur.

Als erstes soll eine breite Recherche einen Gesamtüberblick bieten. Anschliessend wird spezifisch zu den einzelnen Unterthemen gesucht und so die Suche eingegrenzt.

Für diese Arbeit sollen Publikationen möglichst neueren Datums verwendet werden. Trotzdem ist es wichtig, auch in früheren Veröffentlichungen zu suchen, da einige wichtige Erkenntnisse auf frühere Forschungen zurückgehen.

Die Recherche beschränkt sich auf deutschsprachige Literatur.

Zu den medizinischen Themen im Zusammenhang mit einer Frühgeburt existiert viel mehr Literatur als zu den Auswirkungen auf die schulischen Leistungen. Im zweiten Suchgebiet befindet sich die Forschung eher am Anfang und einige Projekte sind noch nicht abgeschlossen.

Einige Themen werden nicht beleuchtet, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Dies sind unter anderem ethische wie auch politische Fragen. Zudem werden einige Themen nur kurz diskutiert, soweit sie für die Arbeit notwendig und sinnvoll sind. Dies sind z.B. Bindungsstörung/ Bindungsentwicklung, Regulationsstörungen, Aufmerksamkeitsleistungen.

Im nächsten Kapitel werden zentrale Begriffe und Theorien zur Frühgeburt erörtert. Anschliessend werden die Ursachen einer Frühgeburt und die Überlebenschancen von frühgeborenen Kindern dargelegt. In diesem Zusammenhang werden auch präventive Massnahmen dargestellt.

2 Zentrale Begriffe und Theorien zur Frühgeburt

2.1 Definition

Frühgeborene Kinder unterscheiden sich sehr, sie sind also keine homogene Gruppe. Die Heterogenität betrifft das Reifealter und Geburtsgewicht sowie die kognitive motorische wie geistige Entwicklung. In der Literatur werden die Kinder in Untergruppen eingeteilt. Eine Möglichkeit ist die Einteilung in Gestationsalter. Diese wird aber nicht mehr oft verwendet. Sie wird wie folgt angegeben:

- Moderately bzw. late preterm (32 bis 36 Gestationswochen)
- Very preterm (> 28 und < 32 Gestationswochen)
- Extremely preterm (< 28 Gestationswochen)

Zusätzlich zum Reifealter wird das Geburtsgewicht angegeben. Dies, weil das Alter bei der Geburt wenig auf das neonatale Risiko oder den Zustand des Kindes aussagt. Per Definition gelten alle Kinder welche vor der 37. Gestationswoche geboren werden als früh geboren. Gemäss Carlitschek (2013, S. 17), kann eine Einschätzung der Reife oder Unreife aber nur durch das Bestimmen der Gewichtsklasse erfolgen.

Einstufung des Geburtsgewichts:

- Untergewichtige Neugeborene (LBW: low birth weight infant): < 2500g
- Sehr untergewichtige Neugeborene (VLBW: very low birth weight infant): < 1500g
- Extrem untergewichtige Neugeborene (ELBW: extremely low birth weight): < 1000g

Die Einteilung in Gewichtsklassen wird in neuerer Zeit vermehrt verwendet, da mit dem Kopfumfang der Grösse und dem Geburtsgewicht zusammen das Gestationsalter genau bestimmt werden kann. Ausserdem wurde festgestellt, dass schwerwiegende Entwicklungsstörungen und bleibende Schädigungen mehrheitlich mit einem niedrigen Gewicht als mit einem frühen Gestationsalter korreliert (vgl. ebd. S. 19).

Aus diesen Ausführungen wird ersichtlich dass das Thema Frühgeburt ein komplexes Phänomen ist. Neuere Formulierungen der Definition besagen, dass zu Reifegrad und Geburtsgewicht auch die Aspekte der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) mit einbezogen werden müssen (Behrmann & Butler; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 19).

2.2 Prävalenz der Frühgeburt

Wie eingangs erwähnt, kommen jährlich weltweit 13 Millionen Kinder zu früh zur Welt. Laut Bundesamt für Statistik sind in der Schweiz 7.3 Prozent der Kinder im Jahr 2012 früh geboren. Aus der genauen Statistik geht hervor, wie viele Kinder früh, sehr früh oder extrem früh geboren wurden (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Statistik: Anzahl Lebendgeburten in der Schweiz 2012 (BfS, 2013)

Verteilung der Geburten nach Gestationsalter

Anzahl Lebendgeburten 2012

Source: BEVNAT

© BfS

Aus diesem Diagramm wird ersichtlich, dass die Anzahl früh geborener Kinder bei den extremen Frühgeburten und den sehr früh Geborenen eher klein ist. Bei den sogenannten spät früh geborenen Kindern ist die Zahl höher. Die genauen Zahlen können aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Tabelle 2: Übersicht Neugeborene und Gestationsalter (BfS, 2013)

Neugeborene	2009	2010	2011	2012
Lebendgeburten	78'286	80'290	80'808	82'164
Gestationsalter				
Sehr frühe Frühgeburten (22-27 SSW)	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.3 %
Frühe Frühgeburten (28-31 SSW)	0.6%	0.6%	0.7%	0.6%
Frühgeburten (32-36 SSW)	6.4%	6.1%	6.2%	6.4%

Das Geburtsgewicht spielt für das neonatale Risiko eine bedeutende Rolle. In der untenstehenden Tabelle sind die Zahlen zum Geburtsgewicht der Frühchen in der Schweiz in den Jahren 2009-2012 ersichtlich. Dabei soll erwähnt werden, dass es bei Zwillingen oder Mehrlingen häufiger zu einer frühen Geburt kommt (vgl. von der Wense & Bindt, 2013, S. 93).

Tabelle 3: Übersicht Neugeborene und Geburtsgewicht, Mehrlingsgeburten (BfS, 2013)

	2009	2010	2011	2012
Geburtsgewicht				
Mittleres Geburtsgewicht	3'289g	3'292g	3'296g	3'294g
Anteil der Neugeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht				
ELBW	0.5%	0.4%	0.4%	0.5%
VLBW	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Mehrlingsgeburten¹				
Zwillinge	35.6	35.7	33.7	37.4
Drillinge	0.9	0.8	1.1	1.0

2.3 Mortalität

Während der letzten Jahre sind die Überlebenschancen eines extrem früh geborenen Kindes drastisch gestiegen. Im Jahr 1980 überlebten 49 Prozent der extrem früh Geborenen die Neonatalzeit. 1990 waren es schon 70 Prozent. In der heutigen Zeit überleben 75 Prozent der extrem kleinen Frühgeborenen und mehr als 90 Prozent der Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500g. Die Zahlen variieren zwar je nach Perinatalzentrum. Es kann aber gesagt werden, dass die Überlebenschancen stark zugenommen hat (vgl. Borns, 2012, S. 5f).

Gründe für diese Verbesserung sind vor allem in den medizinischen Fortschritten in den Perinatalzentren und in der besseren Versorgung von Risikoschwangeren zu finden (ebd. S. 6).

Insgesamt wird festgestellt, dass immer kleinere und unreifere Kinder überleben. Die spätere Morbidität dieser Kinder ist trotzdem nicht kleiner geworden. Die Anzahl beeinträchtigter Kinder hat sich eher erhöht (vgl. Gawehn, 2009, S. 32).

¹ Anzahl Zwillinge und Drillinge pro 1000 lebende Kinder

² Im Internet abrufbar unter: <http://www.ruhr-uni-bochum.de/epsy/PSP.pdf> [13.12.13].

Laut BSF aktuell zum Thema Gesundheit (2012) ist die Totgeburten- und Säuglingssterblichkeitsrate bei den deutlich zu früh geborenen Kindern und denjenigen mit einem sehr niedrigen Geburtsgewicht hoch. Bei den Kindern mit einem Geburtsgewicht unter 500g kommt nahezu jedes zweite Kind tot zur Welt. Bei den Kindern mit einem Gewicht zwischen 500g und 1000g ist es jedes vierte Kind. Bei den Lebendgeburten stirbt etwa ein Drittel der Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1000g vor seinem ersten Geburtstag meistens sogar in den ersten Stunden nach der Geburt. Hat ein Neugeborenes aber ein Geburtsgewicht von über 2500g ist das Risiko der Mortalität nur noch ein Promille. Das Sterblichkeitsrisiko erhöht sich, je früher das Kind zur Welt kommt. „Drei Viertel der Totgeburten finden vor dem Geburtstermin statt und rund 70 Prozent der Fälle von Säuglingssterblichkeit betreffen zu früh geborene Kinder“ (BSF, 2012, S. 2). Das Risiko zu sterben liegt bei den früh geborenen Kindern (vor der 28. SSW) bei 50 Prozent. Dies im Vergleich zu einem Promille bei Termingeburten (ebd.).

2.4 Ursachen einer Frühgeburt

Es gibt zwei Unterscheidungen von Frühgeburten. Einerseits diejenigen, bei welcher die Geburt eingeleitet werden muss, weil das Baby oder die Mutter in Gefahr sind. Andererseits diejenige, bei welcher vorzeitiger Blasensprung oder das Auftreten von verfrühten Wehen der Grund ist. Meistens kann der Auslöser dafür nicht genau eruiert werden (vgl. Höck, 2011, S. 5).

In den meisten Fällen ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren der Grund, weshalb es zu einer Frühgeburt kommt (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 30, 31). In der Literatur werden einige Faktoren und Zusammenhänge diskutiert, welche ein erhöhtes Risiko bedeuten könnten. Diese könne sowohl mütterliche Ursachen wie auch allgemeine gesundheitliche Ursachen haben. Die Lebensumstände der Frau sowie fetale Probleme können ebenfalls zu einer Frühgeburt führen (ebd.).

Übersicht über mögliche Ursachen:

Mütterliche Ursachen:

- Infektionen
- Vorzeitiger Blasensprung
- Schwäche des Muttermundverschlusses
- Geringer zeitlicher Abstand zu vorhergehender Schwangerschaft

Plazentaprobleme:

- Ungünstiger Plazentasitz
- Vorzeitige Plazentaablösung

Fetale Probleme:

- Mehrlingsschwangerschaften
- Erhöhte Fruchtwassermenge

Risiken der Lebenssituation:

- Alter der Frau (unter 17 und über 35)
- Deutliches Über- bzw. Untergewicht der Mutter
- Bluthochdruck
- Stoffwechselerkrankung wie Diabetes

- Erhebliche psychosoziale Stressbelastung während der Schwangerschaft
- Schwierige sozioökonomische Rahmenbedingungen

(vgl. Höck, 2011, S. 6, Wense & Bindt, 2013, S. 30, 31, Carlitscheck, 2013, S. 29).

Nicht nur sozioökonomische Bedingungen, sondern auch die ethnische Herkunft von Schwangeren können ein Risiko darstellen. Vermehrter Alkohol- Nikotin- und Drogenmissbrauch können als zusätzlichen Faktor bezeichnet werden. Wie die verschiedenen Faktoren zusammenhängen und für das Entstehen einer Frühgeburt verantwortlich sind, ist bis anhin ungeklärt (vgl. Goldenberg et al.; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 28).

Vermehrt wird der Zusammenhang von psychosozialen Risikofaktoren und deren Auswirkungen auf den Schwangerschaftsverlauf diskutiert (siehe Abbildung 1). Befunde aus den letzten Jahren gehen immer mehr davon aus, dass Stress sich negativ auf die Funktion der Plazenta und auf den fetalen Kreislauf auswirkt. Es können verfrühte Kontraktionen und somit der Geburtsprozess ausgelöst werden (vgl. Urech, Scherer & Alder, 2012, S. 5).

Abbildung 1: Modell zum Zusammenhang zwischen psychosozialen Stress und der Entstehung von vorzeitigen Wehen (adaptiert nach Behrmann & Butler, 2007, zitiert nach Urech et.al. 2012).

„Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Frühgeburt nicht *eine* Krankheit ist, für die es *eine* Ursache und *eine* Lösung gibt“ (Carlitscheck, 2013, S. 31).

3 Auswirkungen einer frühen Geburt

3.1 Übersicht

Die Folgen einer frühen Geburt sind vielfältig. Sie können akut wie auch langfristig auftreten und äussern sich im medizinischen interaktionalen und im psychologischen Bereich. Dazu kann gesagt werden, dass das Entwicklungsrisiko steigt, je früher das Kind zur Welt kommt und je leichter es bei der Geburt ist (vgl. Gawehn, 2009, S. 33, 34).

Die nachfolgende Übersicht soll aufzeigen, welche Folgen sich aus einer frühen Geburt ergeben. Sie soll die Komplexität verdeutlichen. Auf die einzelnen Punkte soll anschliessend eingegangen werden.

Abbildung 2: Schematische Darstellung der wichtigsten erforschten Folgen von Frühgeburt (Gawehn, 2009, S. 35)

3.2 Medizinische Folgen bei extrem und sehr Frühgeborenen

Anfangs werden Komplikationen und Probleme extrem unreifer Frühgeborener beschrieben. Diese sind nicht selten mit schwerwiegenden Komplikationen, welche die Langzeit-Entwicklung bestimmen, konfrontiert. In den letzten Jahren wurde vor allem im Bereich der Medizin bei extrem frühgeborenen Kindern geforscht. Seit wenigen Jahren rückte der Fokus der Forschung vermehrt auch auf die grosse Gruppe der späten Frühgeborenen. Darum widmet sich der zweite Teil dieses Unterkapitels dieser Gruppe. Die Ausführungen sollen einen Überblick über die Schwierigkeiten, mit welchen die Kinder zu kämpfen haben, verschaffen. Es ist aber nicht Ziel dieser Arbeit, genaue medizinische Abhandlungen darzulegen, sondern lediglich ein Verständnis für die Zusammenhänge aufzuzeigen.

Geht man davon aus, dass ein Kind z.B. in der 24. SSW zur Welt kommt, müssen die Eltern damit rechnen, dass das Kind noch vier Monate stationär behandelt werden muss. Zum Zeitpunkt der Geburt sind die Organe des früh geborenen Kindes noch nicht in der Lage selbständig zu arbeiten. Sie müssen also medizinisch so unterstützt werden, dass die Bedingungen derer im Mutterleib möglichst nahe kommen (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 40).

3.2.1 Unreife der Lunge

Zum Zeitpunkt der Geburt von früh geborenen Kindern ist die Lunge das Organ, das die schnellsten und grössten Veränderungen meistern muss. Da erst im letzten Drittel der Schwangerschaft der Wachstumsvorgang der Lunge stattfindet, ist die Lunge bei einer frühen Geburt noch sehr unreif. Mit etwa 24 SSW befindet sie sich im Grenzbereich der Lebensfähigkeit und noch quasi im Drüsenstadium (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 40, 41).

Bei Frühgeborenen bis zum Ende der 34. Schwangerschaftswoche besteht ein sogenannter Surfactant Mangel (surface active agent). In einer reifen Lunge setzt Surfactant die Oberflächenspannung herab, erleichtert dadurch die Entfaltung der Alveolen und verhindert den Alveolarkollaps. Bei Frühgeborenen führt der Surfactant Mangel über ein Kollabieren der Lungenbläschen zu einer unzureichenden Belüftung der Lunge, dem sogenannten Atemnot-Syndrom (infant respiratory distress syndrome) mit Sauerstoffmangel, so dass dann eine Beatmungsnotwendigkeit besteht. (Gawehn, 2009, S. 36)

Spontan atmende Kinder unterstützt man in letzter Zeit mit einer Sonde mit Surfactant. Diese Methode ist schonender und soll das Atemnot-Syndrom verhindern. Durch diese Behandlung konnte das Risiko von Augenschäden oder chronischen Lungenerkrankung gemindert werden. Auch die Entwicklung des Hirns wird weniger beeinträchtigt (Jahn, 2010a).

Die eigene Herstellung des Surfactant ist erst in der 35. Gestationswoche möglich (vgl. Obladen, 2006; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 37).

Die Sauerstoffaufnahme ist somit erheblich beeinträchtigt. Das Ziel ist demzufolge, sofort nach der Geburt, durch medikamentöse Therapien, technische Atemhilfen oder maschinelle Beatmung die Anpassungsvorgänge zu unterstützen (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 41).

Zusätzlich zur Beatmung kann durch eine unreife Lunge, eine Bronchopulmonale Dysplasie auftreten. Das ist eine chronische Lungenerkrankung oder eine Lungenschädigung (vgl. Gawehn, 2009, S. 36).

Aufgrund solcher Schwierigkeiten ergeben sich folgende Risiken für die Lungenentwicklung im Langzeitverlauf. Die unten beschriebenen Risiken beziehen sich auf jene, welche im Säuglings- und Kindesalter auftreten können.

- erhöhte Infekt Anfälligkeit, insbesondere für virale Infektionen
- häufigere Krankenhausaufenthalte bei Säuglings- und Kleinkinder
- erhöhte Inzidenz von frühkindlichem Asthma

(vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 112).

3.2.2 Unreife des Herz-Kreislauf-Systems

Auch das Herz-Kreislauf-System muss eine grosse Umstellung nach der frühen Geburt leisten. Es muss sich umorganisieren und kann nur so eine „ökonomische Arbeit“ erbringen (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 45).

Die Probleme des Herz-Kreislauf- Systems sollen anhand der nachfolgenden Tabelle kurz dargestellt werden.

Tabelle 4: Probleme der Herz-Kreislauf-Regulation von Frühgeborenen (Wense & Bindt, 2013, S. 47)

	Problem	Therapieansätze
Unvollständige Kreislaufumstellung postnatal	Offener Ductus Botalli	Medikamentöser Verschluss Operativer Verschluss
Mangelhafte Fähigkeit zur Autoregulation der Gefäße	Krisenanfälligkeit der Organdurchblutung	Früherkennung kritischer Situationen und Reaktionen
Kaum mögliche Steigerung der Herz-Auswurfleistung	Neigung zu Blutdruckabfall	Medikamente zur Steigerung der Herzkraft

3.2.3 Unreife des Magen-Darm-Trakts

Eine der am meisten gefürchteten Erkrankung des Magen-Darm-Traktes des frühgeborenen Kindes ist die *nekrotisierende Enterokolitis* (Hervorhebung d. Verf.). Sie entsteht durch eine Sauerstoffunterversorgung des Darms (vgl. Herting, 2010; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 38).

„Sie [die nekrotisierende Enterokolitis, Anm. d. Verf.] ist eine Entzündung des Darms, bei der es zum Absterben von Gewebe in der Darmwand (Nekrosen) und daraufhin zur Einlagerung von Fäulnisgasen kommt“ (Carlitscheck, 2013, S. 38). Durch diese Entzündung kann es passieren, dass der Darminhalt in die Bauchhöhle gerät und es dadurch zu einer Infektion oder sogar zum Tod kommt (vgl. von Stockhausen, 1997; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 38).

3.2.4 Unreife der Sinnesorgane

Eine schwere Augenerkrankung, die frühgeborenen Retinopathie, kann durch eine Überversorgung an Sauerstoff ausgelöst werden. Dieses kann sich toxisch auf die Netzhaut auswirken (vgl. Speer, 2007; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 38). Es kann soweit kommen, dass das Frühchen dadurch erblindet. Chronische Probleme wie der Netzhautablösung können ausserdem durch zu viel Sauerstoff in der Beatmung hervorgerufen werden. Zudem können das Schielen oder eine Kurz- oder Weitsichtigkeit daraus entstehen (vgl. Carlitscheck, 2013, S. 38).

Auch **Hörstörungen** kommen bei Frühgeborenen Kindern vermehrt vor. Nach Wense und Bindt sind sie vermutlich multifaktoriell zu erklären. Sie treten im Vergleich zu reif geborenen Kindern bei Kindern mit einem Geburtsgewicht von <1500g etwa zehn Mal so häufig auf.

Als Risikofaktoren nennen die Autoren Medikamente (z.B. bestimmte Antibiotika), bakterielle Infektionen, Virusinfektionen oder auch Schädigung des Innenohrs durch laute Umgebungsgeräusche. Die Frühgeborenen werden aufgrund dieses Risikos vor der Entlassung auf Funktionsstörungen des Innenohrs untersucht. So kann eine Hörstörung früh erkannt und eine frühe Therapie eingeleitet werden (Wense & Bindt, 2013, S. 64).

3.2.5 Unreife des Gehirns

Die Unreife des Gehirns bedeutet für das frühgeborene Kind ein grosses Problem. Für die Entstehung von Hirnblutungen ist diese Unreife ein entscheidender Faktor. „Insbesondere sehr und extrem frühgeborene Kinder haben ein hohes Risiko einer *peri- und intraventrikulären Blutung* (Einblutung zwischen und in die Hirnkammern), da die Blutgefässe im Gehirn noch sehr fragil sind und die Hirnzellmasse reduziert ist“ (Müller-Riekenmann 2006, Speer 2007; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 39).

Die Wachstums- und Aufbauprozesse des Gehirns finden in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft statt. Dies kann nur optimal vor sich gehen, wenn das Gehirn unbeeinträchtigt mit allen nötigen Nährstoffen, mit Sauerstoff und Blut versorgt wird.

Ist diese Versorgung nicht gewährleistet, kann es zu Veränderungen und Beeinträchtigungen der Gehirnentwicklung kommen (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 47, 48).

Carlitscheck schreibt von internationalen Studien, welche feststellten, dass jedes 5. Kind mit Geburtsgewicht von unter 1500g von einer Hirnblutung betroffen ist. Bei Kindern mit einem Geburtsgewicht von unter 750g erleidet sogar jedes dritte Kind eine solche (vgl. Herting, 2010; Kirschner & Hoeltz, 2000; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 39).

Die Probleme der Blutungen werden je nach Grösse und Ausdehnung in Schweregrade eingeteilt. Je nach Schweregrad ergeben sich daraus unterschiedliche Auswirkungen. Bei Blutungen in der Stufe I und II ist das Risiko für spätere Folgen nur gering erhöht. Bei Blutungen im mittleren und höheren Stadium nimmt das Risiko deutlich zu: „50% der Kinder mit einer Grad III-Blutung und nahezu 90% der Kinder mit IV-Blutung zeigen im späteren Kindesalter schwere kognitive Defizite“ (Speer, 2007; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 39). Hinzu können weitere chronische Komplikationen einer Hirnblutung kommen. Diese reichen von Cerebralpareesen (CP) über allgemeine Entwicklungsverzögerungen, sensomotorischen Defiziten bis zu Epilepsien unterschiedlichster Schweregrade (vgl. Carlitscheck, 2013, S. 39).

Aber auch ohne diese Komplikationen entwickelt sich das Gehirn ausserhalb (extrauterin) nicht gleich wie im Uterus (intrauterin). Über die Gehirnentwicklung gehen die Ergebnisse und Hypothesen auseinander. Sicher ist aber, dass das Gehirn eines Frühgeborenen sehr störanfällig ist und daraus Entwicklungsauffälligkeiten sowie Störungen in den verschiedenen kognitiven Bereichen entstehen können (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 134, 135).

Bolten schreibt in ihrem Bericht (2012):

Zwischen der 24. und der 40. Schwangerschaftswoche vervierfacht das Gehirn eines Fötus sein Gewicht. Entsprechend ist das Gehirn eines Frühgeborenen kleiner und weniger ausgereift. So erreicht beispielsweise der Cortex eines extrem kleinen Frühgeborenen gerade mal 60 Prozent des normalen Faltungsgrades. Auch die Hirnmasse ist bei Geburt deutlich verringert. Postnatal entwickelt sich das Gehirn dieser Kinder ebenfalls anders, und dieser Aufbau scheint bei einem Teil der Kinder ausserdem kaum mehr aufholbar zu sein. (S. 8)

Weiter schreibt sie, dass aufgrund solcher neurologischen Störungen Defizite und Behinderungen entstehen. Hirnschädigungen, welche nicht von Anfang an erkannt werden, manifestieren sich später in emotionalen, sozialen oder kognitiven Schwierigkeiten.

3.3 Medizinische Folgen bei späten Frühgeborenen

Die oben beschriebenen Folgen beziehen sich auf die extrem und sehr früh geborenen Kinder. Es ist ersichtlich, dass die medizinischen Folgen vielfältig und komplex sind. Deshalb richtete die Forschung der Frühgeborenen Medizin in den letzten Jahrzehnten den Blick auf diese Gruppe der Frühgeborenen. Seit einigen Jahren jedoch rückt der Fokus der Forschung vermehrt auf die Gruppe der spät frühgeborenen Kinder (34-36 SSW). Sie sind aufgrund ihrer deutlich höheren Häufigkeit (in der Schweiz, 2012, 6.4 Prozent), von grosser Bedeutung (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 65).

Wie die erwähnten Autoren darlegen, haben auch die frühen Termingeburten (37.-39. SSW) um 20 bis 25 Prozent bezogen auf alle Geburten zugenommen. Sie stellen fest, dass bei diesen Kindern, wie auch bei den späten Frühgeborenen, eine erhöhte Morbidität und Mortalität festgesellt werden kann. Dies zeigt sich in einem erhöhten Risiko an Lungenerkrankungen und Anpassungsstörungen. „Das Risiko für angeborene Lungenerkrankungen ist für Frühgeborene von 34 Schwangerschaftswochen im Vergleich zu Termingeborenen von 39 bis 40 Schwangerschaftswochen etwa 20-fach erhöht, das Risiko für Tod oder neurologische Behinderung zehnfach erhöht“ (ebd. S. 66).

Die Ursachen für das erhöhte Risiko von neurologischen Langzeitproblemen sind bis jetzt unklar. Die Häufigkeit der verschiedenen Probleme wie infantile Cerebralparese, mentale Retardierung, psychische Erkrankungen sowie Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome sind im Vergleich zu den reif geborenen Kindern erhöht (ebd. S. 66, 67).

Gawehn geht davon aus, dass die neuronalen Probleme auf die Gehirnentwicklung zurückzuführen sind, welche nach der frühen Geburt anders verläuft als im Mutterleib. Nicht nur bei extrem frühgeborenen Kindern, auch bei spätgeborenen Kindern werden neurologische Spätfolgen festgestellt (vgl. Gawehn, 2009, S. 40). Dies bestätigt auch Adams-Chapman:

Jedoch sollten auch die später frühgeborenen Kinder in ihrer Entwicklung sorgfältig beobachtet werden, da ein Teil der Hirnentwicklung (graue und weisse Substanz Zerebellum) erst in den letzten sechs Wochen der Gestation stattfindet und gerade die Phase zwischen der 34. und 40 SSW. als eine wichtige Phase der Hirnentwicklung, v.a. der Myelinisierung gilt. (Adams-Chapman, 2006; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 40).

Die Forschung zu dieser Patientengruppe wurde erst seit einigen Jahren intensiviert. Strategien für eine Prävention wurden noch nicht entwickelt (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 67).

Aufgrund der oben beschriebenen Schwierigkeiten und Störungen erstaunt es nicht, wenn die Entwicklung dieser Kinder nicht optimal verläuft. Nachfolgend wird beschrieben, wie sich diese Schwierigkeiten auf die Entwicklung auswirken.

3.4 Auswirkungen auf die Entwicklung früh geborener Kinder

Als Erstes ist zu erwähnen, dass nicht alle früh geborenen Kinder unter Entwicklungsdefiziten leiden. Es gibt auch Kinder die trotz eines schwierigen Startes ins Leben gut gedeihen. Einige grosse Studien konnten belegen, dass sich Kinder gut entwickelten, auch wenn sie ein hohes neonatales Risiko aufwiesen. Dies betrifft eine Gruppe von Kindern die nach der 32. SSW zur Welt kamen (vgl. Kissgen et al., 2012; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 41). In der Bayrischen Entwicklungsstudie (BES) zeigte sich, dass der grösste Teil der früh geborenen Kinder und sogar ein Drittel der sehr früh geborenen Kinder eine normale altersentsprechende Entwicklung zeigten (vgl. Wolke et al., 2001; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 41).

Aufgrund der in Kap.3.2 beschriebenen medizinischen Risiken ist die Entwicklung früh geborener Kinder jedoch gefährdet. Es werden vielfältige Auswirkungen und Beeinträchtigungen der Entwicklung beobachtet. Diese reichen von schweren Behinderungen bis zu moderaten oder leichten Beeinträchtigungen. Neuere Studien belegen, dass nicht nur extrem früh und sehr früh geborene Kinder unter Beeinträchtigungen leiden sondern auch reifere Frühgeborene (32.-37. SSW) (vgl. van Baar et al., 2009; Gurka et al., 2010; zitiert nach Felderhoff-Müser, 2011, S. 138). Aber nicht nur medizinische Risiken werden als Grund für Entwicklungsdefizite genannt, auch das Geschlecht wird in Studien als ein Faktor des Risikos erwähnt. „Ein männliches Geschlecht wird unabhängig von der perinatalen Morbidität ebenfalls als Risikofaktor gewertet“ (Marlow et al., 2005; zitiert nach Felderhoff-Müser, 2011, S. 138). Auch in der Epicure-Studie wurde festgestellt, dass das Geschlecht für die zukünftige Entwicklung eine Rolle spielt. Gemäss dieser Studie haben Jungen ein doppelt so hohes Risiko dauerhafter Probleme als Mädchen (Jahn, 2010a).

Wir denken, dass es damit zu tun hat, dass es Unterschiede gibt beim Zeitpunkt der Gehirnentwicklung bei Mädchen gegenüber Jungen. Man kann das vergleichen vielleicht mit der Pubertät. Sie nehmen 12jährige Mädchen und 12jährige Jungs. Die Mädchen sind ähnlich groß, sie sind weiter entwickelt. Schauen Sie sich die mit 16 Jahren an, dann sind sie wieder beide gleich. Das heißt bei extrem frühgeborenen Jungs ist es so, dass sie vielleicht in der Gehirnentwicklung noch nicht ganz so weit sind. (Wolke; zitiert nach Jahn, 2010a).

Zu erwähnen ist auch, dass bei einer positiven Einschätzung der Entwicklung mit 30 Monaten nicht mit Sicherheit zu sagen ist, dass das auch so bleibt. Zu den Prognosen und den Einschätzungen in den verschiedenen Altersstufen schreiben Marlow und Wolke et al. 2005, in einer Studie mit extrem kleinen Frühgeborenen: „Obschon fast 35% der Kinder, welche mit 30 Monaten als normal eingeschätzt wurden, auch mit 6 Jahren keine Behinderung aufwiesen, zeigte sich, dass mehr als 40% der mit 30 Monaten als normal eingeschätzten Kinder eine leichte und 20% eine mittelschwere Behinderung aufwiesen“ (ebd; zitiert nach Latal, 2012, S. 123).

Die Ausführungen in diesem Kapitel über die Auswirkungen einer Frühgeburt auf die Entwicklung eines Kindes erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sind doch die Auswirkungen beträchtlich und vielfältig. Anzumerken ist, dass sich jedes Kind anders entwickelt und es keine generellen Verläufe gibt. Darum werden die am häufigsten auftretenden Beeinträchtigungen beschrieben.

3.4.1 Kognitive Entwicklung

Bei einem grossen Teil der Studien zur kognitiven Entwicklung konnte festgestellt werden, dass der IQ der extrem früh und sehr früh geborenen Kinder vom IQ der termingeborenen Kinder signifikant abweicht (vgl. Borns, 2012, S. 10). Felderhoff-Müser (2011) berichtet von neueren Daten, welche einen Rückgang neurologischer Störungen belegen. Andere Untersuchungen belegen aber das Gegenteil. „Vergleichende Untersuchungen im Hinblick auf die kognitive Entwicklung aus verschiedenen Zeiträumen zeigen jedoch, dass sich die Rate der schwerwiegenden mentalen Störungen (IQ < 70) in den letzten 20 Jahren nicht verändert hat“ (Wilson-Costello et al., 2007; zitiert nach Felderhoff-Müser, 2011, S. 138). Geistige Behinderungen stellen die häufigste Komplikation in der kognitiven Entwicklung eines frühgeborenen Kindes dar (vgl. Carlitscheck, 2013, S. 53).

Aus einer grossen Anzahl von Outcome-Studien geht hervor, dass „...ein ursächlicher Zusammenhang mit dem Gestationsalter bei der Geburt und dem Geburtsgewicht besteht“ (Wense & Bindt, 2013, S. 133). Das heisst, je früher das Kind geboren wird und je weniger es bei der Geburt wiegt, desto höher ist das Risiko kognitiver Defizite. „Zudem errechneten Wolke et al. (2005), dass ein Unterschied von 100g Geburtsgewicht bei VLBW-Kindern eine 12,7mal höhere Auswirkung auf den IQ hat als bei Kindern über 1500g“ (Carlitscheck, 2013, S. 52).

Die kognitiven Beeinträchtigungen von Kindern mit sehr niedrigem Geburtsgewicht sind „...in den Gedächtnisfunktionen, in der Verarbeitung von visuellen Reizen, in der selektiven Aufmerksamkeit für verschiedene Stimuli und in den exekutiven Funktionen“ (Wense & Bindt, 2013, S. 133) zu finden. Zu diesen exekutiven Funktionen gehören die Impulskontrolle, die Selbstregulation, Planungen zu realisieren und flexibel zu reagieren (vgl. ebd. S. 133, 134).

„Exekutive Funktionen sind notwendiger Bestandteil zielgerichteter Handlungen, und sind wichtig für kognitive Funktionen, Verhalten, Emotionskontrolle und soziale Interaktionen“ (Anderson & Doyle, 2004; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 85). In Untersuchungen stellten die Autoren bei Frühgeborenen Leistungen im Normbereich in diesen Funktionen fest. Dabei zeigten die Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 750g die schlechteren Leistungen (vgl. ebd. S. 86). Die Autoren schliessen aus ihren Ergebnissen, „...dass ELBW-Kinder im Alltag Schwierigkeiten damit bekommen werden, Aktivitäten zu beginnen, neue Ideen und Strategien zu entwickeln, Informationen im Gedächtnis zu halten, Handlungsfolgen zu planen und Informationen zu organisieren“ (ebd. S. 86).

Ebenso erwähnen verschiedene andere Autoren einen wichtigen Zusammenhang von sozialen Faktoren auf die kognitive Entwicklung des früh geborenen Kindes. Solche Einflussgrössen sind die Bildung der Mutter, der sozioökonomische Status, psychosoziale/ und oder familiäre Belastungen (vgl. Carlitscheck, 2013, S. 52).

Bei späten Frühgeborenen weichen die IQ-Werte nur wenig von denen Reifegeborener ab. Trotzdem weisen einige Kinder dieser Gruppe leichte Beeinträchtigungen und Teilleistungsstörungen auf (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 133). Ebenso finden sich diese Resultate in den Studien von Gurka et al. (2010) und in jenen von van Baar et al. (2009), wie oben beschrieben (zitiert nach Felderhoff-Müser, 2011, S. 138).

Bei diesen Kindern spielen soziale Faktoren eine grössere Rolle auf die kognitive Entwicklung als biologische. Der soziale Faktor kann also als Schutzfaktor für Kinder mit geringem Risiko angesehen werden (vgl. Carlitscheck, 2013, S. 53).

3.4.2 Gedächtnisfunktionen nach Frühgeburt

Nicht nur allgemeine kognitive Probleme der Entwicklung, wie der Aufmerksamkeit und der exekutiven Funktionen, werden untersucht. Ebenso gibt es Studien, welche die Auswirkungen einer frühen Geburt auf das Gedächtnissystem darlegen. Es wird untersucht, inwieweit Defizite bei frühgeborenen Kindern mit durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten auftreten. In diesen verschiedenen Studien zeigten sich Probleme im Encodieren neuer Informationen, im visuell-räumlichen Verarbeiten und im Arbeitsgedächtnis der Kinder im Alter von drei bis vier Jahren (vgl. Woodward, Edgin, Thomson & Inder, 2005; sowie Vicari, Caravale, Carlesimo, Casadel & Allemand, 2005; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 87). Ebenso konnten Defizite im phonologischen Kurzzeitgedächtnis festgestellt werden (vgl. Briscoe, Gathercole & Marlow, 1998; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 87).

Diese unterschiedlichen Probleme des Gedächtnisses werden „...mit neurobiologischen Auffälligkeiten in der Entwicklung des Zentralen Nervensystems nach Frühgeburt in Zusammenhang gebracht“ (Briscoe et al., 1998; Vicari et al., 2005; Woodward et al., 2005; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 87).

3.4.3 Motorische Entwicklung

Verschiedene Untersuchungen konnten häufiger Verzögerungen oder Störungen in der motorischen Entwicklung frühgeborener Kinder feststellen. Diese zeigen sich in der Visuomotorik, in der Hand- und Körpermotorik sowie in der Koordination und Geschwindigkeit von Körperbewegungen (Gawehn, 2009, S. 57). Besondere Abweichungen zu den Reifegeborenen wurden im Bereich der Koordination festgestellt (Marlow, Roberts & Cooke, 1989; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 57).

„Bis zu 40% aller sechsjährigen Frühgeborenen weisen Defizite auf, vor allem im Bereich von feinmotorischen und grobmotorischen Aufgaben“ (Jongmans, 1998; Aylward, 2002; Aylward, 2005; Schmidhauser, Caflisch et al., 2006; zitiert nach Latal, 2012, S. 123).

Es konnte beobachtet werden, dass einige Defizite neuromotorischer Funktionen mit der Zeit verbessert werden konnten.

3.4.4 Infantile Cerebralparese (ICP)

Eine Langzeitfolge der Frühgeburt bei Kindern an der Grenze der Lebensfähigkeit ist die infantile Cerebralparese (ICP). Die Beeinträchtigungen dieser Gruppe von Kindern sind sehr verschieden. Gemeinsam haben sie Bedarf an Langzeitbetreuung. Diese betreffen sowohl den medizinischen wie den psychosozialen Bereich (Wense & Bindt, 2013, S. 119).

- Definition: (es gibt keine einheitliche internationale Definition)
- Symptome: Störungen der motorischen Funktion, in der Regel mit spastischer Tonuserhöhung.
- Verlaufsform: Dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung, die sich je nach Lebensalter und Schweregrad in unterschiedlicher Ausprägung auswirkt.
- Ursache: Schädigung der weissen und/oder grauen Substanz des Gehirns, ein- oder beidseitig. Der Schädigungszeitpunkt wird als perinatal angenommen

(vgl. ebd. S. 119, 120).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Prävalenz bezogen auf 1000 Lebendgeborene ersichtlich.

Tabelle 5: Prävalenz de ICP, abgestuft nach Gestationsalter, bezogen auf 1000 Lebendgeborene (nach Himmelmann et al., 2005, zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 120)

Gestationsalter SSW	Prävalenz der ICP pro 1000
< 28 SSW	77
28 – 31 SSW	40
32 – 36 SSW	7
> 36 SSW	1

Bezüglich der Frage ob der Minderung des Risikos dank des medizinischen Fortschrittes in der perinatalen und neonatalen Medizin sind unterschiedliche Ergebnisse zu finden. Die Befunde reichen von rückläufigen Raten bis leichtem Rückgang sowie keinem positivem Trend der Prävalenz.

Zum einen werden die unterschiedlichen Ergebnisse in der Auswahl der Risikogruppe begründet, andererseits wird als Grund die zunehmende Behandlung extrem unreifer Frühgeborener angegeben (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 120, 121).

Wie bereits erwähnt, ist das Krankheitsbild der ICP sehr heterogen. Darunter werden unterschiedliche Probleme in der motorischen sowie neurologischen Entwicklung zusammengefasst (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 121), auf welche im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird.

3.4.5 Sprachstörungen

Die Sprachentwicklung beginnt bereits im Mutterleib mit dem Erwerb der Muttersprache. Dabei ist das auditive System schon ab der 23.-25. Woche zu einem Teil ausgereift. Während ein reifgeborenes Kind im Uterus vielfältige sensorische Erfahrungen sammeln kann, wird ein sehr kleines Frühgeborenes im Inkubator sprachreizarm gepflegt. Es ist aber noch unklar, ob diese Tatsache zu häufigen „...Schwächen im phonologischen Kurzzeitgedächtnis und den Sprachentwicklungsstörungen betroffener Kinder beiträgt“ (Wense & Bindt, 2013, S.132).

Neben dem allgemeinen Sprachvermögen wie Grammatik, Produktion, Vokabular und phonologische Bewusstheit sind auch oralmotorische Fertigkeiten wichtig. Sie sind entscheidend für die Artikulation und Aussprache. „Frühgeborene haben im Zusammenhang auch nur mit diskreten generellen Störungen der Motorik vermehrt Probleme im oralmotorischen Bereich und artikulieren deshalb schlechter“ (Northam et al., 2012; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 132, 133). Ebenso können einem gestörten Spracherwerb Hörstörungen zugrunde liegen (ebd.).

Auch in der sprachlichen Entwicklung zeigt sich wiederum eine Korrelation eines niedrigen Geburtsgewichtes mit Problemen. Diese treten sowohl in der expressiven sowie in der rezeptiven Sprache auf und können auch im mittleren Schulalter nachgewiesen werden. Dabei liegen die Fähigkeiten der Frühgeborenen noch im Normbereich. Reifegeborene erreichen jedoch deutlich bessere Leistungen (vgl. Barre et al., 2010; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 133).

Im Gegensatz zu diesen Ausführungen zeigt ein Ergebnis der Untersuchungen von Jungmann (2006) kein erhöhtes Risiko für eine Sprachentwicklungsstörung bei ehemaligen Frühgeborenen. Dafür wird aber ein Zusammenhang von neurologischen und sensorischen Entwicklungsstörungen als Ursache für Sprachstörungen der ehemals Frühgeborenen gesehen (vgl. Jungmann, 2006; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 56, 57).

3.4.6 Emotionale Entwicklung und Verhalten

Neben den in Kap. 3.4.1 erwähnten kognitiven Problemen ist auch bekannt, dass psychische Beeinträchtigungen und Störungen bei frühgeborenen Kindern häufig zu finden sind. In welchem Ausmass aber die Frühgeburtlichkeit einen Einfluss auf das Verhalten und die emotionale Entwicklung dieser Kinder hat, ist weitgehend ungeklärt (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 136).

Defizite im Bereich des Sozialverhaltens werden häufiger beobachtet als bei Reifegeborenen. Mit 25 bis 55% werden in Studien die Raten verhaltensauffälliger Kinder angegeben, im Vergleich zu 7% bei gesunden Reifegeborenen. Klinisch manifeste Verhaltensstörungen werden signifikant von der sozialen Situation des Umfeldes beeinflusst und nehmen im Verlauf der Entwicklung deutlich ab. (Hayes et al. 2009; zitiert nach Felderhoff-Müser, 2011, S. 139)

Wichtig für das Verhalten der Kinder scheint auch die Wechselwirkung zwischen ihrem Verhalten und der Sicherheit der Bezugspersonen zu sein. Unzufriedene und unsichere Bezugspersonen können für ein erhöhtes Risiko von Verhaltensauffälligkeiten verantwortlich sein (vgl. Bhutta & Anand, 2002; Sarimski, 1997; zitiert nach Magenheim, 2008, S. 16).

Nachfolgend sollen einige Auswirkungen kurz beschrieben werden.

3.4.6.1 Regulationsstörungen

Viele frühgeborene Kinder zeigen sensorische Auffälligkeiten. Durch die extreme Unreife des Gehirns und die möglichen Schädigungen der verschiedenen Bereiche der Wahrnehmung kommt es zu sensorischen Integrationsstörungen. Diese Beeinträchtigungen können zu sensorischen Entwicklungsauffälligkeiten und Regulationsstörungen führen. Zu diesen Regulationsstörungen gehören expressives Schreien, Schlafstörungen sowie Fütter- und Essprobleme (vgl. Nantke, Streit, Jansen, 2011, S. 118).

Solche Störungen können bereits im Spital erkannt werden. Die Reaktionen der Kinder zeigen Irritationen in Form von Überregung oder Starre beim Wickeln, An- und Ausziehen oder beim Füttern (vgl. Nantke et al., 2011, S. 118).

„Im Säuglings und Kleinkindalter finden sich bei Frühgeborenen vermehrt Störungen der Schlaf/Wach-Regulation“ (Asaka & Takada, 2010; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 136).

Das exzessive Schreien ist eine weitere Regulationsstörung, welche in den ersten Monaten nach der Geburt beobachtet werden kann. Sie definiert sich wie folgt: „...Auftreten mehr als drei Stunden pro Tag für mindestens drei Tage pro Woche über mindestens drei Wochen...“ (Wessel et al., 1954; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 136). Es zeichnet sich durch „...anfallsartige, unstillbare schrei- und Unruheepisoden aus...“ (ebd. S. 136). Häufig treten diese Phasen in der sechsten Lebenswoche auf. Da zu diesem Zeitpunkt viele Kinder die Klinik verlassen können, trifft sie mit dem Übergang nach Hause zusammen, was für die Eltern sehr belastend sein kann (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 137).

Auch Fütterstörungen sind häufig anzutreffende Schwierigkeiten. In der Neonatologie ist die Versorgung der Frühgeborenen mit Nahrung eine wichtige Aufgabe. Diese Aufgabe wird dann so bald als möglich den Eltern übertragen, was für sie manchmal Grund zur Sorge ist. Aufgrund unterschiedlicher Schwierigkeiten der Kinder kann die Nahrungsaufnahme erschwert sein (ebd. 137).

„Während des Saugens und Schluckens muss der Säugling seine Versorgung mit Sauerstoff über die Atemwege sicherstellen, was bei Erkrankungen wie angeborenen Herzfehlern oder Störungen der Bronchialentwicklung bei Frühgeburt zur Atemnot führen und die Nahrungsaufnahme erheblich erschweren kann“ (Thommessen et al., 1991; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 137).

Aus diesen und anderen Gründen, wie neuromuskuläre Störungen oder oralmotorische Dysfunktionen, sind frühgeborene Kinder häufig von Fütterstörungen betroffen. Diese beeinträchtigen mitunter auch die Eltern-Kind-Interaktion. Eltern sind bei der Fütterung ihres Frühgeborenen immer angespannt. Es ihnen wichtig, dass das Kind genug Nahrung zu sich nimmt. Deshalb ist eine unbelastete Atmosphäre und gute Begleitung durch das Pflegepersonal sehr wichtig. Dabei sollen eine Belastung der Eltern sowie kindliche Faktoren berücksichtigt werden. Gelingt dies nicht, ist die Gefahr einer traumatischen Erfahrung der Fütterung des Kindes gegeben. Eine solche Erfahrung in einem stressbelasteten Klima kann den Bedarf einer speziellen Therapie nach sich ziehen (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 137).

Im Rahmen der Bayrischen Entwicklungsstudie wurden Symptome frühkindlicher Regulationsstörungen, wie Störungen des Schreiens, des Essens, Schlafens und der Affektregulation, untersucht. „Sie beobachteten, dass mehr als 30 Prozent der fünf Monate alten Frühgeborenen an mindestens einem dieser Symptome litten. Im Gegensatz dazu tritt nur bei etwa zwei bis sechs Prozent aller gesunden Neugeborenen nach dem dritten Lebensmonat eine solche Regulationsstörung auf“ (Bolten, 2012, S. 9).

3.4.6.2 Autismus-Spektrum-Störungen

In der Epicure-Studie, welche aus England stammt, wurde die Entwicklung extrem frühgeborener Kinder bis zum Alter von elf Jahren untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass ehemalige Frühchen besonders häufig unter Autismus leiden (vgl. Jahn, 2010b).

Wolke, der die Studie leitete, erwähnt die Prävalenz dieser Störung wie folgt: „gegenüber normativen Stichproben ist es zwischen zehn und 60 Mal erhöht. Das ist wirklich eine sehr hohe Rate“ (Wolke, 2010, zitiert nach Jahn, 2010b). Dabei handelt es sich mehrheitlich um eine schwere Form des Autismus, das Asperger Syndrom hingegen taucht praktisch nicht auf.

Da das Gehirn sich ausserhalb des Mutterleibs nicht gleich entwickelt, wird angenommen, dass die autistischen Störungen eine biologische Ursache haben. Die Forscher sind sich aber noch nicht sicher, ob es nicht auch mit der Situation des Aufwachsens auf der Intensivstation zu tun hat. Sie gehen davon aus dass Umweltfaktoren einen gewissen Einfluss haben, die biologischen Ursachen aber wahrscheinlich doch eher überwiegen (vgl. Jahn, 2010b).

Auch Johnson et al. (2010) und Buchmayer et al. (2009) beobachteten eine Häufung für autistische Störungen und merken an, dass diese „...oft in Verbindung mit anderen neurokognitiven Auffälligkeiten auftreten“ (ebd; zitiert nach Felderhoff-Müser, 2011, S. 139).

3.4.6.3 Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen

Wie bereits in Kap. 3.4.1 erwähnt, ist die Selbstregulation und Impulskontrolle bei frühgeborenen Kindern erschwert. Diese Probleme kommen auch vor bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 138).

Bhutta et al. (2002) stellten in einer Metaanalyse ein 2,5-fach erhöhtes Risiko für ein ADHS bei frühgeborenen Kindern fest (Bhutta et al. 2002; zitiert nach Bolten, 2012, S. 10).

Gawehn (2009) geht davon aus, dass die Prävalenz von Aufmerksamkeitsstörungen nach einer Frühgeburt erhöht ist. Es weisen aber nicht alle Studien auf ein Vollbild eines ADHS hin (vgl. ebd., S. 83). Es werden zwar Aufmerksamkeitsstörungen beobachtet, jedoch wird eine Abwesenheit motorischer Unruhe festgestellt (vgl. Indredavik et al. 2004; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 83).

Zu den Risikofaktoren gehören: Männliches Geschlecht, Rauchen der Mutter in der Schwangerschaft, Frühgeburt < 32 Gestationswochen bzw. ein sehr niedriges Geburtsgewicht < 1500g (ebd.).

In einer über zwölf Jahre angelegten Studie wurde erforscht, ob das niedrige Geburtsgewicht tatsächlich mit dem vermehrten Auftreten von Aufmerksamkeitsproblemen korreliert. Es konnte gezeigt werden, dass die Aufmerksamkeitsleistungen günstiger ausfielen, je schwerer die Kinder bei der Geburt waren (Groen-Blokhuis et al., 2011; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 138). Das Geburtsgewicht zeigte sich „...als stärkster Prädiktor für Aufmerksamkeitsprobleme vom zweiten bis zwölften Lebensjahr“ (Groen-Blokhuis et al., 2011; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 138).

Die Ursachen für Aufmerksamkeitsprobleme aufgrund eines niedrigen Geburtsgewichtes sind noch unklar (Wense & Bindt, 2013, S. 138).

3.4.6.4 Andere psychische Störungen

Untersuchungen aus dem schwedischen Geburtenregister legten eine erhöhte Prävalenz von Psychosen, Depressionen oder bipolaren Erkrankungen in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter dar. Es konnte aufgezeigt werden, dass das Risiko einer Erkrankung steigt, je früher das Kind geboren wurde (Nosarti et al., 2012; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 139).

Ausserdem konnte beobachtet werden, dass ehemalige Frühgeborene im Vergleich mit Gleichaltrigen schüchterer waren und sich weniger durchsetzen konnten. Zusätzlich fielen sie durch Ängstlichkeit und Rückzugverhalten auf. Solche internalisierende Störungen wurden vor allem bei Frühgeborenen mit einem extrem niedrigen Geburtsgewicht und zusätzlicher Wachstumsretardierung beobachtet (vgl. Raikkonen et al., 2008; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 140).

Bolten (2012) schreibt, dass frühgeborene Kinder etwa viermal so häufig ängstlich sind als termingeborene. Dabei könnten die Schwierigkeiten, welche die Kinder bei der Verarbeitung verschiedener Informationen haben, eine wichtige Rolle spielen (vgl. ebd. S. 10). „Den Kindern fällt es ausserdem schwer, Emotionen zu ergründen und eine problemorientierte Lösung zu finden“ (ebd.).

Spittle und ein Team stellten (2009) auch Defizite im sozialen Verhalten von Frühgeborenen fest. „... – denn in Gruppen wird oft auf mehreren Ebenen kommuniziert, verschiedenste Reize müssen gleichzeitig verarbeitet und integriert werden“ (Bolten, 2012, S. 10).

Im Verhalten zeigen sich bei Frühgeborenen wie auch bei Reifegeborenen ähnliche Unterschiede beider Geschlechter. Dabei zeigen Jungen eher Verhaltensprobleme und emotionale Schwierigkeiten im Kindesalter. Mädchen hingegen sind eher im Teenageralter davon betroffen. Jungen haben aber öfter Probleme mit externalisierenden Störungen. Diese gehen vor allem mit Hyperaktivität einher (vgl. Wense & Bindt, 2013, S.140).

„Externalisierende Störungen des Verhaltens, generelles Risikoverhalten, ein Missbrauch von Nikotin, Alkohol und Drogen sowie Delinquenz finden sich hingegen nach Frühgeburt im jungen Erwachsenenalter seltener“ (Hack, 2006; Hille et al., 2008; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S.140).

3.4.6.5 Bindungsstörungen

Die kognitiven Probleme und Schwierigkeiten können sich auch ungünstig auf die Bindungsentwicklung der Kinder auswirken. So konnten verschiedene Studien zeigen, dass unsichere und sogar desorganisierte Bindungsstile bei Frühgeborenen häufiger auftreten. Dabei entwickelten die extrem kleinen frühgeborenen Kinder auch dann eine unsichere Bindung zu ihren Eltern, wenn diese besonders feinfühlig mit ihnen umgingen. (Bolten, 2012, S. 11)

Die Forscher der Ebicure-Studie sehen zwei mögliche Gründe für diese Schwierigkeiten. Erstens erachten sie es als möglich, dass die Schwierigkeiten der Informationsverarbeitung sozialer Reize eine solche Störung verursachen könnte, zweitens kann es auch mit dem sehr lange andauernden Klinikaufenthalt zu tun haben. In diesem Zusammenhang kann eine Separation von den Eltern eine Beeinträchtigung der Bindung zwischen Eltern und Kind stattfinden (vgl. ebd. S. 11). Auf die Verhinderung oder Prävention solcher Störungen wird in Kap. 5.1 näher eingegangen.

4 Zwischenfazit

„Die Frage ist heute nicht mehr, 'ob' die kleinen Frühgeborenen, sondern 'wie' sie überleben und was aus ihnen wird“ (Vock & Voigt, 2011, S. 148). Wie bereits erwähnt, ist eine frühe Geburt von Anfang an mit vielen Risikofaktoren verbunden. Es können vielfältige Schwierigkeiten bereits in der Schwangerschaft auftreten (Kap. 2.4). Ist das Kind dann geboren und lebensfähig, kommen meistens weitere Probleme hinzu (Kap. 3.2). Aus diesen Schwierigkeiten und Problemen entstehen unterschiedliche Auswirkungen (3.4).

Nach Meyer-Probst und Reis (2000) wirken Risikofaktoren vernetzt:

Ob Risikofaktoren auch Risikofolgen hervorrufen, hängt nicht allein von den Eigenschaften des Risikos ab ..., sondern von der Risikobewältigung, d. h. von den Ressourcen einer Person und ihrer Vulnerabilität. Das isolierte Einzelrisiko ist ebenso Fiktion wie die Annahme einer gradlinigen Risikowirkung, denn Risikofaktoren wirken nur vernetzt. (ebd; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 42, 43)

Wie im obigen Zitat erwähnt, sind es verschiedene Faktoren, die ein Risiko entstehen lassen. So sind nicht nur die medizinischen Faktoren bedeutsam, sondern auch das Umfeld des Kindes. Vor allem die Eltern sind dabei von zentraler Bedeutung für die Entwicklung eines früh geborenen Kindes, wie im nachfolgenden Kapitel ersichtlich ist.

Dabei werden besondere Anforderungen an die Eltern von früh geborenen Kindern gestellt. Die Frage ist, wie die Eltern diese Anforderungen bewältigen. In diesem Zusammenhang werden nachfolgend die Wechselwirkungen elterlichen Erlebens auf das Kind beleuchtet.

5 Eltern frühgeborener Kinder

„Du hast keinen Bauch, und eigentlich hast du dein Kind gar nicht. Die Schwangerschaft war und war nicht.“ (Zitat aus einem Elterninterview in Himmelreich, 1996; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 95).

Wenn das Kind zu früh geboren wird, bedeutet das auch für die Eltern einschneidende Erfahrungen. Sie werden damit konfrontiert, dass die Schwangerschaft und Geburt nicht natürlich verläuft (vgl. Brisch, 2011, S. 125). Die viel zu frühe Geburt, manchmal schon in der 24. Schwangerschaftswoche, bedeutet für viele Eltern ein psychisches Trauma (vgl. Bendell-Estroff et al. 1992; zitiert nach Brisch, 2011, S. 125). Infolge dieser frühen Geburt treten bei den Eltern Schuld- und Versagensgefühle auf, sie haben Selbstzweifel oder leiden unter depressiven Verstimmungen. Manche Eltern befinden sich in einem regelrechten Schockzustand. Die Eltern müssen nicht nur die Erfahrungen des abrupten Endes der Schwangerschaft verarbeiten, zusätzlich kommen die Sorgen um das Kind hinzu. Sie müssen unter Umständen um das Überleben des Kindes bangen oder sie werden mit Komplikationen neonatologischer Behandlungen konfrontiert.

Hinzu kommt die Trennung vom Kind. Es ist für die Eltern schwierig, die Pflege des Kindes dem Fachpersonal in der Klinik zu überlassen.

Ausserdem können die Eltern das Kind nicht in die Arme schliessen, sondern je nach Situation nur durch den Inkubator berühren. Zusätzlich fühlen sich die Eltern durch die 'High-Tech-Atmosphäre' auf der neonatalen Station eingeschüchtert. Durch all diese Erfahrungen werden die Eltern in ihrem Erleben elterlicher Kompetenzen verunsichert (vgl. Brisch, 2011, S. 125).

In dieser Zeit fühlen sich die Eltern noch nicht als Vater und Mutter, sie haben sich unter Umständen noch nicht in diese Rolle eingelebt.

In dieser schwierigen Anfangszeit erleben die Eltern: „...statt Freude, Stolz und sozialer Anerkennung (...) Gefühle von Angst, Trauer, Verzweiflung, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Versagen, Schuld und Scham“ (Jotzo, 2011, S. 367). Hinzu kommt, dass das Aussehen ihres Kindes nicht ihren Erwartungen entspricht und unter Umständen schockierend für sie sein kann, vor allem wenn das Kind sehr krank oder/und sehr unreif ist. Auch das Umfeld der Eltern reagiert unter Umständen wenig unterstützend. Es ist für Aussenstehende schwer nachvollziehbar, was die Eltern alles erleben und durchmachen müssen (vgl. ebd.).

Nachfolgend werden einige Aspekte der elterlichen Schwierigkeiten nach einer Frühgeburt ausführlicher beleuchtet.

5.1 Beziehungsaufbau im Neonatologie-setting

Nachdem das Kind zu früh geboren wurde, ist der Aufbau einer Eltern-Kind-Beziehung erschwert. Es ist für die Eltern schwierig, eine gute Beziehung in einem fremden und angsteinflössenden Umfeld aufzubauen. Es bestehen wenig bis keine Rückzugsmöglichkeiten. Der Aufbau von körperlicher Nähe ist je nach Befinden des Frühgeborenen erschwert (vgl. Jotzo, 2011, S. 367ff).

„Der Prozess der Anpassung des elterlichen Verhaltens an die Fähigkeiten des Säuglings ist psycho-biologisch und kulturell fundiert. Eltern und andere Bezugspersonen zeigen gegenüber dem Säugling intuitiv ein Verhalten, das Entwicklung fördert“ (Papoušek & Papoušek, 1995; zitiert nach Jotzo, 2012, S. 367). Dieses Anpassungsverhalten kann allerdings durch die Früh- und Risikogeburt gehemmt sein. Dadurch ist die Selbstwirksamkeitserfahrung der Eltern eingeschränkt. Dementsprechend geben Mütter früh geborener Kinder ein geringeres Selbstwertgefühl als Mütter reif geborener Kinder an (vgl. Jotzo, 2011, S. 367).

Nicht allein die Schwangerschaftswoche ist entscheidend für das mütterliche Selbstwertgefühl; eine wesentliche Rolle spielt die Einschätzung des kindlichen Gesundheitszustands und Verhaltens durch die Mütter: Sowohl ein objektiv schlechterer Gesundheitszustand als auch dessen negative Einschätzung gehen mit einem geringeren mütterlichen Selbstwertgefühl einher. (McGrath et al., 1993; zitiert nach Jotzo, 2012, S. 367)

Magenheim schreibt, 2008:

Speziell im Hinblick auf die Situation von Frühgeborenen ist der Aufbau einer stabilen Beziehung zwischen Eltern und Kindern von grosser Bedeutung, da durch sie extreme Belastungen kompensiert werden können. So liess sich bei Kindern mit schweren Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen das Risiko für Entwicklungsstörungen durch eine harmonische Beziehung halbieren. (Laucht et al., 1993; zitiert nach Magenheim S. 11)

Kann aber ein solcher positiver Beziehungsaufbau nicht oder nur unzureichend stattfinden, ergeben sich daraus Konsequenzen (wie in Kap. 3.4 beschrieben) für die Entwicklung des Kindes. In verschiedenen Studien konnten negative Einflüsse solcher Störungen ebenfalls beobachtet werden. So konnten Laucht et al. (1993) einen Entwicklungsrückstand von bis zu 12 IQ Punkten im Vergleich zur Kontrollgruppe feststellen. Dabei soll die Art der Mutter-Kind-Interaktion entscheidend für später auftretende Verhaltensstörungen und Störungen des Befindens sein (vgl. ebd.).

Ein guter Beziehungsaufbau wird aber auch beeinflusst durch die Reaktionsmöglichkeiten des Kindes. Sind diese beeinträchtigt, was sich in verlangsamten Reaktionen auf äussere Reize, einer schnellen Überlastung oder einem seltener auftretendem Blickkontakt zeigt, wird dadurch eine verstärkte intensive Kontaktbemühung seitens der Eltern provoziert. Diese Bemühungen führen dann häufig dazu, dass das Kind überfordert ist (vgl. Sarimski, 2000; Enders & Giese, 1993; zitiert nach Magenheim, 2008, S. 11).

Weil Eltern in dieser schwierigen Zeit mit vielen Ängsten und Sorgen zu kämpfen haben, ist es für sie schwierig, solche Anzeichen der Überforderung des Kindes zu erfassen und angemessen darauf zu reagieren (vgl. Sarimski, 1997; zitiert nach Magenheim, 2008, S. 12). Schwierige Verhaltensweisen des Kindes verlangen von den Eltern eine hohe Frustrationstoleranz und ein grosses Engagement im Kontakt mit ihrem Kind (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 88).

In der nachfolgenden Tabelle ist eine Übersicht solcher Belastungsmomente dargestellt.

Tabelle 6: Belastungsmomente der Interaktion mit frühgeborenen Säuglingen (Sarimski, 1992; nach Magenheim, 2008, S. 12)

Verhaltensmerkmal	Implikation für Elternverhalten
Säugling	
Geringe Aufmerksamkeit und Responsivität	Schwierigkeiten, Gelegenheiten zur sozialen Interaktion zu finden
Eingeschränktes Verhaltensrepertoire	Schwierigkeiten, die Signale des Kindes zu antizipieren und entsprechend zu reagieren
irritierbar und quengelig	schwer zu beruhigen
Eltern	
Sorge um Gesundheit	Stört sensibles Eingehen auf das Kind
Gefühl des Versagens/der Trauer	Selbstattribuierung der medizinischen Probleme oder der geringen sozialen Responsivität
Geringe Erfahrung im pflegerischen Umgang mit dem Baby	Stört die Entwicklung von Selbstsicherheit in der Elternrolle

„In den beschriebenen Abstimmungsschwierigkeiten in der frühen Interaktion liegt vermutlich ein zusätzliches Entwicklungsrisiko, da hieraus dauerhafte, sich gegenseitig verstärkende Fehlanpassungen in der Beziehungsgestaltung erwachsen können“ (Wense & Bindt, 2013, S. 88). Es konnte beobachtet werden, dass sich Frühgeborene in den ersten sechs Monaten weniger gut entwickelten, wenn die Mutter einen kontrollierenden Interaktionsstil aufweist, als Frühgeborene mit einer sensitiv eingestellten Mutter (vgl. Forcada-Guex et al, 2006; zitiert ebd. S. 88, 89).

„Zudem haben Bengel et al, (2009) in ihrer Übersichtsarbeit aus der aktuellen Studienlage schließen können, dass eine hohe Feinfühligkeit der Eltern positiv mit Bindungssicherheit korreliert und diese sich als wichtigster Schutzfaktor für Kinder in Risikolebenslagen erwies“ (ebd; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 54). Der Eltern-Kind-Bindungsaufbau kann als zentrale Aufgabe der Fachpersonen auf der Neonatologie angesehen werden (Carlitscheck, 2013, S. 54).

Wichtig in dieser Zeit scheint auch die Beziehung des Paares untereinander zu sein. Auch diese ist einem grossen Druck ausgesetzt und kann sich je nach dem positiv oder negativ auswirken.

5.2 Paarbeziehung nach Früh-und Risikogeburt

Nicht nur der Aufbau einer Beziehung zum Kind ist nach einer Frühgeburt belastet, auch die Paarbeziehung wird während dieser Zeit auf Probe gestellt. Dabei ist die Rolle des Partners sehr wichtig (vgl. Jotzo, 2012, S. 368). „Mehr erlebte Unterstützung durch den Partner geht bei Müttern während des stationären Aufenthaltes ihres frühgeborenen Kindes mit insgesamt besserem Befinden einher“ (Lettgen & Jotzo, 2001; zitiert ebd.). Väter zeigen nicht immer, dass auch sie belastet sind. Tatsache ist aber, dass ihre Situation komplex ist.

...Väter stehen vor familiären, beruflichen und emotionalen Anforderungen, die sie so gut wie möglich zu meistern versuchen. So versorgen viele Väter neben den Besuchen in der Klinik bei Partnerin und Kind die Geschwisterkinder, kümmern sich um den Haushalt, informieren die weitere Familie und gehen ihrer Berufstätigkeit nach. Hinzu kommen rollenspezifische Erwartungen der Väter an sich selbst sowie der sozialen Umwelt. (Lettgen & Jotzo, 2001; zitiert nach Jotzo, 2012, S. 368)

Bei der Bewältigung der Probleme zeigen Frauen und Männer unterschiedliche Strategien. Mütter suchen eher soziale Unterstützung und begegnen den Schwierigkeiten emotionaler. Väter hingegen setzen vermehrt auf handlungsorientierte Strategien (vgl. Affleck et al., 1991; zitiert nach Jotzo, 2012, S. 368). Während Väter nach der Geburt des Kindes mit Optimismus und Planung vorwärts gehen, trauern die Mütter der Schwangerschaft nach. Die Mütter trauern bei drohender Behinderung oder über die möglichen Entwicklungsbeeinträchtigungen der Kinder (vgl. Jotzo, 2012, S. 368).

Klauer und Filipp (1993) fanden in ihrer Forschung fünf unterschiedliche Arten, wie Eltern mit Frühchen solchen Belastungen begegneten (vgl. ebd; zitiert nach Vonderlin, 2012, S. 87). In der untenstehenden Tabelle werden diese Arten der Verarbeitung übersichtlich dargestellt.

Tabelle 7: Formen für die Belastungsverarbeitung bei Eltern frühgeborener Kinder (adaptiert nach Klauer & Filippi, 1993; zitiert nach Vonderlin, 2012, S. 87, 88).

Art	Beschreibung	Häufigkeit des Auftretens bei Müttern	Häufigkeit des Auftretens bei Vätern
Rumination	Zurückgezogenes grüblerisches Verhalten, Gedanken kreisen um die Krankheit	23%	2%
Aktionale Bewältigungsform, oder ablenkende Strategie	Suche nach sozialer Einbindung, starke Einbindung anderer Personen	9%	2%
Bedrohungsabwehr	Bagatellisierung, Rationalisierung, kämpferisches Verhalten	74%	60%
Auf die Erkrankung zentriert	Suche nach Information und Erfahrungsaustausch	62%	32%
Religiosität	Suche nach Halt	46%	21%

Durch das unterschiedliche Erleben und die unterschiedlichen Strategien der Stressbewältigung kann es oft zu Schwierigkeiten in der Beziehung kommen. Die Mütter fühlen sich unverstanden, die Väter überfordert. Diese verlangen oftmals von der Mutter, dass sie nun endlich aufhören soll zu trauern und der Realität ins Auge blickt. So können schon früh Beziehungsprobleme auftreten (ebd.).

Zusammengefasst kann gesagt werden: „Eine Frühgeburt bedeutet für die Eltern eine erhebliche emotionale Belastung und gefährdet die psychosoziale Stabilität“ (Miles et al., 2007; zitiert nach Felderhoff-Müser, 2011, S. 141). Diese Stabilität ist aber besonders nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sehr wichtig.

5.3 Eltern frühgeborener Kinder nach der Krankenhausentlassung

Nach dem Klinikaufenthalt bestehen häufig weiterhin Probleme im Umgang mit dem Kind. Ungünstige Temperamentsmerkmale des Kindes verstärken die Schwierigkeit, einfühlsam auf das Kind einzugehen und zu reagieren. In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Merkmale zusammengefasst (vgl. Jotzo, 2012, S. 369):

- Ungünstige Temperamentsmerkmale mit Hyperaktivität, mangelnder Anschmiegsamkeit, gesteigertem Aktivitätsniveau, Unvoraussagbarkeit, geringer Anpassungsfähigkeit oder Gehemmtheit,
- anhaltende Regulationsstörungen, z.B. Schrei-, Schlaf-, Fütter-/Gedeihstörung, chronische Unruhe, Spiel-/Explorationsunlust, exzessives Klammern, Trotzen mit resultierender Überforderung der Eltern,
- Verhaltensprobleme, anspruchsvolle Pflege und schwer lesbare Signale bei Entwicklungsstörungen, schwerer Behinderung, chronischen Erkrankungen etc.

(vgl. Jotzo, 2012, S. 369).

Diese Schwierigkeiten verlangen den Eltern viel mehr ab als die Pflege eines reif geborenen Kindes. Oft kommen dann viele Therapien und Kontrolluntersuchungen dazu. Die Organisation des Alltages wird zur grossen Herausforderung. Die Herstellung von Normalität ist manchmal erschwert. Alle diese Belastungen können zu Erschöpfungszuständen, reduziertem Befinden, Ängsten und psychosomatischen Beschwerden führen (ebd.).

Durch Wechselwirkungen dieser Faktoren kann es zu einer Negativspirale kommen. Hat ein Kind Probleme mit der Selbstregulation, lässt es sich schwer beruhigen. Sind die Eltern belastet, können sie unter Umständen nicht gleich einfühlsam reagieren. Dies verstärkt das Unwohlsein des Kindes und es kann sich noch weniger beruhigen (vgl. Jotzo, 2012, S. 369). Durch diese Erfahrungen fühlen sich die Eltern als nicht gut genug und können dadurch ihre Fähigkeit, responsiv auf das Kind zu reagieren, verlieren. Das Risiko, sich nicht mehr angemessen Verhalten zu können, steigt (ebd.).

In der nachfolgenden Abbildung sind die Zusammenhänge und Wechselwirkungen der kindlichen Störungen und der elterlichen Belastungen sichtbar.

Abbildung 3: Entwicklungsrisiken der Frühgeburtlichkeit: Kindliche Entwicklungsstörungen zeigen sich erst im Verlauf und stehen in Wechselwirkung mit elterlichen psychischen Belastungen und Beeinträchtigungen (Wense & Bindt, 2013, S. 131)

Es konnte festgestellt werden,

... dass positive familiäre Bedingungen, wozu auch psychisch stabile Eltern zählen, die Resilienz von frühgeborenen Kindern und eine günstige Entwicklung fördern können....Bessere familiäre Bedingungen und Interaktionsqualität waren mit besserer kognitiver, sozialer und emotionaler Entwicklung korreliert, was für die Kleinkinder ohne nachweisbare Auffälligkeiten in der Hirnentwicklung mit stärkerem Effekt galt als für neurobiologisch beeinträchtigte Kinder. (Tryvaud et al. 2009, 2012; zitiert nach Wense und Bindt, S. 92)

Aus den oben erwähnten Gründen ist eine gute Entlassungsplanung mit einer Koordination von Unterstützung nach dem Klinikaufenthalt von immenser Bedeutung. In sogenannten Nachsorgeprogrammen oder dem „Case Management“ werden die Bedürfnisse der Eltern und deren Kindern evaluiert und eine Begleitung geplant. Dabei soll eine Vernetzung von verschiedenen Programmen und Berufsgruppen im Vordergrund stehen.

6 Interventionsmassnahmen

Interventionsmassnahmen sollen dazu dienen, negative Auswirkungen und Langzeitfolgen einer frühen Geburt auf die Entwicklung eines Kindes zu minimieren. Die Massnahmen der Interventionen setzen auf verschiedenen Ebenen an. Dies sind Interventionsmassnahmen zur Verbesserung der Bedingungen auf der Intensivstation sowie der Pflege der Frühgeborenen. Die Unterstützung der Eltern bei der Betreuung und Pflege sowie der Nachbetreuung und Begleitung des Kindes und der Familien nach dem Klinikaufenthalt sind ebenfalls Bestandteile der Nachsorge.

6.1 Sozialmedizinische Nachsorge

Die sozialmedizinische Nachsorge soll Eltern mit frühgeborenen Kindern während des Überganges von der Klinik nach Hause und einige Wochen darüber hinaus unterstützen. Dabei wird die Unterstützung auf organisatorische, pflegerische und erzieherische Aufgaben gelegt. Steht ein solches Netz der Unterstützung zur Verfügung, können frühgeborene Kinder sogar früher aus der Klinik entlassen werden (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 157, 158).

Das Prinzip der sozialmedizinischen Nachsorge beruht auf dem „Case Management“. Dabei erstellen ausgebildete Fachpersonen einen Behandlungsplan für die Zeit zu Hause bereits während des Aufenthaltes in der Klinik. Dazu gehören die Organisation verschiedener Hilfen oder die Kontaktaufnahme mit weiterbehandelnden Fachpersonen (ebd. S. 159). Folgende Abbildung zeigt ein Schema der sozialmedizinischen Nachsorge.

Abbildung 4: Organisatorisches Schema der sozialmedizinischen Nachsorge (Wense & Bindt, 2013, S. 159)

„Die Indikatoren für den Einsatz dieses Programmes werden wie folgt festgehalten:

- Medizinisch schwerwiegende Diagnose
- Schädigung der Körperstruktur und/ oder der Körperfunktionen
- Beeinträchtigung der altersrelevanten Aktivitäten und Teilhabe am Leben (z.B. Mobilität, Kommunikation, persönliche Beziehungen, Selbstversorgung...)
- Belastende Bedingungen bei den Kontextfaktoren (z.B. familiäre Überforderung, erschwerte Verfügbarkeit von Fachleuten)“

(Wense & Bindt, 2013, S. 160).

Die Fachpersonen aus dem Kernteam (Sozialpädagogik, Kinderpflege, Pädiatrie, Ernährungsberatung) arbeiten eng mit Fachpersonen aus ergänzenden Fachbereichen zusammen (Heilpädagogik, Logopädie, Psychologie, Seelsorge) (vgl. ebd.).

6.2 Interventionsmassnahmen für Frühgeborene

Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann man sich mit der Weiterentwicklung der intensivmedizinischen Technik und der Erforschung medikamentöser Strategien zur Verbesserung der Lungenunreife auseinander zu setzen. Dabei wurden die Eltern noch nicht in die Pflege des frühgeborenen Kindes miteinbezogen und es wurden auch keine Massnahmen zur Beziehungspflege zwischen Eltern und Kind getroffen. Das Kind wurde nicht als Person mit seinen individuellen Bedürfnisse betrachtet (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 145).

Erst durch Heidelise Als wurde in den USA in den 1980er- Jahren das Konzept der individualisierten Betreuung und Pflege entwickelt (vgl. Als & Duffy, 2004; Als et al., 1986, zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 145, 146). Das von ihr und anderen Personen um sie entwickelte NIDCAP- Programm (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) ist ein Ansatz entwicklungsfördernder Behandlung (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 146).

Ausgelöst von der österreichischen Neonatologin Marina Markowich wurde zudem in den 1990er- Jahren in europäischen Ländern über sanfte Therapieansätze diskutiert. Sie plädierte für einen möglichst weitgehenden Verzicht von Beatmungsgeräten und unterstützte die Idee der „Kängurupflege“ auf der Frühgeborenenintensivstation (vgl. Huter, 2003; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 146). Dieser spezielle Ansatz wurde 1979 in Kolumbien entwickelt (vgl. Charpak et al., 1994; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 146). Die Einführung dieser Pflege beruhte auf der Beobachtung, dass die Kinder eine hohe Mortalität aufwiesen, wenn sie im Inkubator gepflegt wurden. Sie waren von Infektionen betroffen. Beim Konzept der Känguru-Pflege ernährten sie die Kinder mit Muttermilch. So konnte die Sterblichkeit deutlich gesenkt werden (vgl. ebd.).

Diese neuen Therapieansätze wurden zuerst von den Fachpersonen stark kritisiert. Inzwischen gibt es aber eine Reihe von Studien, die deren Wirkung belegen (vgl. Übersicht bei Browne, 2004; zitiert ebd.).

Nachfolgend werden verschiedene Massnahmen zur Entwicklungsförderung des früh geborenen Kindes dargelegt.

6.2.1 Kängurupflege

Bei der Kängurupflege wird das Ziel verfolgt, den Frühgeborenen möglichst oft Körperkontakt mit den Eltern oder sogar mit den Geschwistern zukommen zu lassen. Dabei legt man das Frühchen den Eltern oder Geschwistern auf die nackte Haut des Oberkörpers oder des Bauches. Auch Frühgeborene, die beatmet werden müssen, können von dieser speziellen Methode profitieren. Zahlreiche Studien stellen einen positiven Effekt dieser Methode auf die Entwicklung der früh geborenen Kinder fest. Die Kinder können früher aus dem Spital entlassen werden und entwickeln sich geistig und körperlich schneller als Kinder, welche keinen so intensiven Körperkontakt mit den Eltern haben (vgl. Linderkamp; zitiert nach Ziesenitz, 2006).

Auch Wense und Bindt (2013) erwähnen die positiven Ergebnisse des Einsatzes der Kängurupflege. Sie beschreiben eine bessere Gewichtszunahme des frühgeborenen Kindes. Ausserdem schreiben sie, dass die Kompetenz der Mutter bei der Pflege des Kindes, im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Kängurupflege, zunimmt. Im Weiteren wird bei der Kängurupflege beobachtet, dass Stresssignale des Kindes bei einer Blutentnahme messbar kleiner sind, nachdem die Kinder mit den Müttern vorher „kuscheln“ konnten (vgl. ebd. S. 86). Die Kängurupflege kann als Meilenstein in der Bindungsentwicklung angesehen werden. Es heisst aber nicht, dass diese Entwicklung nicht von Störungen betroffen sein kann (siehe auch Kap. 3.4.6.5) (ebd. S. 87).

Bezüglich geringerer Sterblichkeit konnte aber keine Verbesserung, wie oben beschrieben, nachgewiesen werden (Wense & Bindt, 2013, S. 147).

Mehler et al. (2010) zeigen in einer Veröffentlichung „...erstmalig die positive Wirkung des frühen Körperkontakts unmittelbar nach der Geburt im Hinblick auf eine sichere Bindungsqualität auf (ebd; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 275). Die Autoren konnten in einer Studie ebenfalls aufzeigen, dass Kinder ein signifikant sichereres Bindungsmuster hatten, welche die Mutter in den ersten drei Stunden nach der Geburt sehen konnten. Dabei reichte bereits eine Besuchszeit der Mutter von fünf bis zehn Minuten, um eine Erhöhung der Bindungssicherheit zu erzielen (ebd.).

Die Autoren sehen die Hypothese erhärtet, dass die ersten Stunden nach der Geburt eine sensible Phase für die Entwicklung einer sicheren Bindungsqualität des Kindes an die Mutter darstellt (Mehler et al., 2010; zitiert nach Carlitscheck, 2013, S. 275).

Das Konzept der entwicklungsfördernden Therapie ist aber viel umfassender und beinhaltet viele weitere Massnahmen als nur die Kängurupflege. Diese werden anschliessend aufgeführt.

6.2.2 Entwicklungsfördernde Massnahmen

„Die Konzepte versuchen, sich der intrauterinen Situation eines Fetus im Mutterleib anzunähern: Diese Situation ist gekennzeichnet durch eine Beugehaltung von Rumpf und Extremitäten, durch geringere Einwirkung von Schwerkraft im Fruchtwasser, starke Dämpfung von akustischen und visuellen Reizen sowie Schmerzfreiheit“ (Wense & Bindt, 2013, S. 148).

Im Gegensatz dazu ist das frühgeborene Kind getrennt von der Mutter und über Wochen hinweg verschiedenen Reizen ausgesetzt. Das Ziel dieses Behandlungsansatzes ist, das Kind möglichst seinen Bedürfnissen entsprechend zu fördern und zu unterstützen. Dabei ist die Einbeziehung der Mutter bzw. der Eltern in die Pflege ihres Frühgeborenen besonders wichtig. Dadurch soll das Vertrauen der Eltern in ihre Kompetenzen gefördert werden. Gleichzeitig soll auch das Kind gestärkt werden. Um den Bedürfnissen des Kindes und der Eltern gerecht zu werden, stehen den Pflegenden eine ganze Reihe von Massnahmen, die in vielen Perinatalzentren angewendet werden, zur Verfügung (vgl. ebd.). In der untenstehenden Tabelle werden einige aufgeführt.

Tabelle 8: Ziele und Massnahmen entwicklungsfördernder Pflege (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 147)

Ziele	Massnahmen
Negative Geräusche minimieren	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Angepasste Einstellungen von Monitoralarmen ➤ Geräuschkämmende Abdeckung von Inkubatoren ➤ Verzicht auf laute technische Geräte ➤ Gespräche mit angemessener Lautstärke
Negative Lichtreize minimieren	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verzicht auf helle Stationsbeleuchtung bei Nacht ➤ Gedämpftes Licht auch tagsüber ➤ Lichtabsorbierende Bedeckung von Inkubatoren und Wärmebetten ➤ Gesicht abdecken bei Lichtexposition
Ruhephasen fördern	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Detaillierte Absprache zwischen Pflege, Ärzten und Eltern zu Behandlungsmassnahmen ➤ Minimierung apparativer Untersuchungen
Schmerz vermeiden und behandeln	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimierung von Blutentnahmen ➤ Schmerztherapie bei schmerzhaften Prozeduren und nach Operationen
Beugehaltung fördern	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lagerungshilfen ➤ Physiotherapie

Körperkontakt fördern	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anleitung der Eltern zu Berührungen und Interaktion ➤ 'Berührungsrituale' durch Pflege und Ärzte
Positive olfaktorische Reize	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tücher mit Elternduft anbieten
Geschmacksreize	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Muttermilch und Mini-Schnuller
Elternkompetenz fördern	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Abschaffung restriktiver Besuchszeiten ➤ Einbezug der Eltern in einfache Pflegemassnahmen ➤ Anwesenheit der Eltern bei 'Berührungsrituale' ➤ Stillberatung/Stillförderung ➤ Elternschulung in Gesprächsgruppen
Geschwister einbeziehen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Abschaffung restriktiver Besuchszeiten ➤ Geschwistergruppen

Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

6.2.3 NIDCAP-Programm

Wie bereits oben erwähnt, ist das NIDCAP-Programm ein solch entwicklungsförderndes Programm. Es ist gleichzeitig das am meisten untersuchte Programm (Wense & Bindt, 2013, S. 148) und wurde entwickelt, um „... die Abnahme von Stressverhalten und den Aufbau selbstregulierenden Verhaltens zu fördern...“ (Magenheim, 2008, S. 29). Hierbei wird das Verhalten des Frühgeborenen Kindes beobachtet und daraus ein Pflegeplan erstellt, welcher auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt ist (vgl. Als, 1986; zitiert ebd.).

Als et al. (2004) konnten in einer Studie einen positiven Einfluss des Programms auf die Entwicklung der Hirnfunktionen und der Struktur des zentralen Nervensystems feststellen (vgl. ebd.). Ebenso konnten signifikant bessere Ergebnisse in der motorischen Entwicklung, Emotionsregulation, Orientierung wie auch im neurophysiologischen Bereich erzielt werden (vgl. Als et al., 2004; zitiert nach Magenheim, 2008, S. 29).

„Eine gesteigerte Bildung von neuronalen Verbindungen in Form von ausgereiften Nervenfasern konnte von der Forschungsgruppe ebenfalls nachgewiesen werden“ (ebd. S. 30).

Jacobs et al. (2002) konnten ebenfalls positive Effekte nach der Behandlung mit dem NIDCAP-Programm feststellen. Diese Effekte auf den Entwicklungsquotienten zeigten sich im Alter von neun und zwölf Monaten, nicht aber mit zwei Jahren (ebd; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 148).

6.2.4 Wirksamkeit entwicklungsfördernder Massnahmen

Maguire et al. (2009) „...fanden keine messbaren Unterschiede auf kurzfristige oder langfristige Behandlungsergebnisse nach strukturierter Einführung von entwicklungsfördernden Behandlungsprogrammen“ (ebd; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 148).

Diese Ansätze zeigen, wenn nicht unbedingt auf die Entwicklung der frühgeborenen Kinder, so doch auf die Einstellung von Eltern und Pflegepersonal eine positive Wirkung (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 148). Es wurden Einflüsse auf die Stressbelastung der Eltern und eine bessere Teilhabe des Vaters an der Behandlung festgestellt. Ebenso hatte das Pflegepersonal nach Behandlung mit entwicklungsfördernden Massnahmen eine positivere Einstellung gegenüber den Frühgeborenen; sie gingen davon aus, dass die Wirkung auf diese Kinder besser sei (vgl. Van der Pal et al., 2007; zitiert ebd.).

Wense und Bindt (2013) stellen zusammenfassend fest, dass eine Messung der verschiedenen Massnahmen entwicklungsfördernder Programme schwierig ist, weil es sich um vielfältige und zahlreiche Interventionen und Massnahmen handelt. Sie erwähnen aber unabhängig davon, dass die positive Einstellung der Eltern und des Pflegepersonals sowie der Ärzte wichtig genug ist, die Programme weiterzuführen oder sogar auszubauen (ebd. S. 149).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass nicht eindeutige und signifikant positive Effekte nachweisbar sind. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Zum Einsatz des NIDCAP-Programms schreibt die ehemalige Vorstandsvorsitzende von „Das Frühgeborene Kind“, Silke Maier, im EU Benchmarking Report (2009/2010): „Es gibt kein Krankenhaus, das nach den Richtlinien von NIDCAP arbeitet. Es fehlen dort Kapazitäten zur Schulung des Personals und zur Umstellung der täglichen Abläufe“ (ebd. S. 13).

Insofern können z.T. wirtschaftliche Gründe mögliche Hindernisse für eine flächendeckende Anwendung solcher Programme sein. Aber auch das Bewusstsein um die Wichtigkeit solcher Programme könnte fehlen, um sich intensiv um eine Anwendung einzusetzen. Ausserdem fehlen auf politischer Ebene in den meisten Ländern verbindliche Absprachen, wie im EU Benchmarking Report (2009/2010) nachzulesen ist.

6.3 Eltern/Kind-Interventionen

Wie bereits in Kap. 5.1 beschrieben, ist einerseits der Aufbau einer positiven Eltern-Kind-Beziehung von Bedeutung für eine positive Entwicklung, andererseits der Einbezug der Eltern in die Pflege und Betreuung während des Klinikaufenthaltes (Kap. 6.2.1). Um die Nachbetreuung und Begleitung der Kinder über den Klinikaufenthalt hinaus gewährleisten zu können, wurden verschiedene Interventionsprogramme entwickelt. Einige Programme wurden speziell für Eltern von frühgeborenen Kindern entwickelt.

Carlitschek (2013) schreibt, dass familiäre Faktoren schützend für die Entwicklung des frühgeborenen Kindes wirken können (S. 42). Dies wurde in der Rostocker Längsschnittstudie (ROLS) erforscht. „Es erwies sich, dass sich die Stärke des Einflusses der Risikofaktoren mit zunehmendem Lebensalter des Kindes verändert“ (Meyer-Probst & Reis, 2000; zitiert nach Carlitschek, 2013, S. 42). Je älter das Kind wird, desto mehr nimmt der Einfluss von sozialen Risikofaktoren zu und der Einfluss neonataler Risikofaktoren nimmt ab. „Während einerseits förderliche psychosoziale Faktoren die biologische Risikowirkung entschärfen und als Schutzfaktoren fungieren, können andererseits nachteilige Faktoren die Folgen neonataler Risiken verschlimmern (Kißgen et al., 2012; zitiert nach Carlitschek, 2013, S. 42). Weiter schreibt sie: „Dieser Mechanismus konnte in weiteren Entwicklungsstudien beobachtet werden und unterstreicht die Bedeutung der frühzeitigen Zusammenarbeit mit und Unterstützung der Eltern und des gesamten Familiensystems“ (Laucht, Esser & Schmidt, 2000; Maier, 2006; Weiss & Seed, 2002; Wolke et al. 2001; ebd.).

Nachfolgend werden einige solche Programme beschrieben und diskutiert, inwiefern sie für Frühgeborenen und ihre Eltern hilfreich sein können.

6.3.1 Das Augsburger Nachsorge-Modell 'Bunter Kreis'

„Ausgehend von den Ergebnissen der Bindungsforschung und der Entwicklungspsychologie wurde das Nachsorgekonzept des 'Bunten Kreises' speziell für Frühgeborene und kranke Neugeborene erweitert durch eine schon in der ersten Lebenswoche einsetzende beziehungsfördernde Begleitung und Beratung“ (Porz & Podeswik, 2011, S. 157).

Das Ziel ist die Förderung der Interaktion zwischen Eltern und Frühgeborenen. Es soll den Bewältigungsprozess der Eltern nach der Frühgeburt unterstützen und dazu führen, dass sie die Bedürfnisse des Kindes besser wahrnehmen und darauf reagieren können. Nachfolgend werden einige solcher Inhalte zur Unterstützung beschrieben (vgl. Porz & Podeswik, 2011, S. 157, 158):

- Vermittlung von Informationen, Pflegeanleitung und Einbeziehung der Eltern in die Pflege und Betreuung, Stärkung des Selbstwertgefühls, Beratung für den Umgang mit dem Kind nach der Entlassung aus der Klinik.
- Feststellen des Hilfebedarfs der Eltern und Organisation angemessener Hilfsangebote, wie z.B. Hausbesuche, Therapien, familienentlastender Dienst.
- Psychosoziale Beratung: Erkennen von Konfliktsituationen, emotionale Unterstützung, oder Organisation von weiteren Fachpersonen (Sozialpädagogen, Psychologen).
- Vernetzung und Abgabe an andere Institutionen

Diese Begleitung erfolgt durch ausgebildete Kinderkrankenschwestern, Sozialpädagogen sowie bei Bedarf durch Psychologen (ebd.).

Familien mit einem frühgeborenen Kind, welches vor der 31. Schwangerschaftswoche oder mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500g zur Welt gekommen ist, werden in ein Programm aufgenommen. Bei Familien mit kranken Neugeborenen oder grösseren Frühgeborenen wird je nach Krankheit eine Begleitung zugesprochen. Mögliche Kriterien zur Aufnahme sind in diesem Fall „...schwere Fehlbildungen, Ernährungsstörungen, schwere neurologische Auffälligkeiten, apparative Versorgung oder aber auch ausgeprägte psychosoziale Belastungen“ (Porz & Podeswik, 2011, S. 158).

Als Rahmenbedingungen der Krankenkasse geben die Autoren folgende Indikatoren gemäss ICF an:

- mindestens zwei schwere Probleme im Bereich der Körperstrukturen und/oder Funktionen,
- mindestens ein Problem aus dem Bereich Aktivitäten und/oder Partizipation im Alltag
- sowie ein Problem aus der Umwelt, z.B. schlechte Erreichbarkeit von Therapien oder auch psychosoziale Probleme

(ebd. S. 158).

Die Evaluation der Begleitung und Nachsorge hat gezeigt, dass diese Massnahmen vor allem positive Effekte auf die Mutter-Kind-Interaktion haben. Es zeigte sich auch, dass die Belastung, welche eine Frühgeburt auslösen kann, in der Interventionsgruppe reduziert werden konnte. Ebenso wurde eine bessere emotionale Regulation der Kinder beobachtet (vgl. Porz & Podeswik, 2011, S. 160).

„Psychosoziale Beratungs- und Begleitungsangebote sind Bestandteil der Qualitätssicherung, tragen zur Steigerung der Patienten- und Elternzufriedenheit bei, sind sozioökonomisch sinnvoll und helfen das Outcome der Kinder zu verbessern“ (ebd.).

6.3.2 Harl.e.kin-Nachsorge

„Die Harl.e.kin-Nachsorge ist ein Nachsorgeangebot für Eltern von früh- oder risikogeborenen Kindern in der Zeit direkt nach der Klinikentlassung“ (Berger, 2011, S. 172).

Das Ziel dieses Programmes ist es, die Eltern schon in der Klinik durch Fachkräfte (vertraute Kinderkrankenschwester, fachkompetente Mitarbeiterin der örtlichen Frühförderstelle) und über die Entlassung hinaus zu unterstützen. Diese Unterstützung umfasst die Beratung zur Pflege des Kindes, die Beantwortung von Fragen zur Entwicklung, Anleitung des Spiels mit dem Kind usw. Im Durchschnitt beträgt der Zeitraum der Nachbetreuung 3-6 Monate (ebd.)

Oberstes Ziel der Harl.e.kin-Nachsorge ist die Stärkung der elterlichen Kompetenzen in der häuslichen Betreuung ihres Kindes, im Weiteren, einen positiv getönten, verständnisvollen Kontakt zum Kind aufzubauen, damit eine feinfühlig Interaktion als Basis für eine gute kindliche Entwicklung entstehen kann, trotz der erfahrenen Belastungen von Kind und Eltern. (ebd.)

Implementierung: Erfolgreiches Pilotprojekt von 2003-2005 im Städtischen Klinikum München-Harlaching in Zusammenarbeit mit der Frühförderstelle Lebenshilfe München (vgl. Höck, 2005, zitiert nach Berger, 2011, S. 174). Anschliessend Implementierung an 10 Standorten in Bayern mit der fachlichen Begleitung der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern (vgl. Höck, 2009; zitiert nach Berger, 2011, S. 174).

Niedrigschwelligkeit: In der nachfolgenden Tabelle werden die Indikatoren für eine Harl.e.kin-Nachsorge dargestellt.

Tabelle 9: Indikationsspektrum Harl.e.kin-Nachsorge (Berger, 2011, S. 173)

Indikationen aufseiten der Eltern	Indikationen aufseiten des Kindes
Belastende Erlebnisse in der Schwangerschaft, während oder nach der Geburt	Verstärkte Irritabilität wegen Frühgeburt, schwerer perinataler Erkrankung oder pränataler Belastung
Ängste ums eigene Überleben als Mutter, ums Überleben des Kindes, um eine drohende Behinderung	Saug-, Schluck- und Ernährungsprobleme
Verlust-oder Angsterfahrungen in der eigenen Biografie	Verdauungsprobleme
Persönlichkeitsvariablen wie starke Leistungsorientierung, Kontrollbedürfnis	Atemprobleme
Belastungen durch Krankheit, Sucht, finanzielle oder soziale Not, Pflege Angehöriger, Geschwisterkinder	Regulationsprobleme wie Schrei-, Schlafprobleme
Besondere Anforderungen als alleinerziehende Mutter oder jugendliche Mutter	Entwicklungsverzögerungen

Anhand dieses Indikationsspektrums können die Fachpersonen die Eltern sehr früh erreichen. Es werden dadurch auch Eltern von sogenannt späten Frühgeborenen (> 32. SSW) erreicht. Ihr Belastungserleben wurde in der Vergangenheit oft unterschätzt (vgl. Gawehn, 2011; zitiert nach Berger, 2011, S. 173).

Mütter und Väter benötigen vor allem Bestätigung in ihrem Tun; denn häufig bleiben auch jetzt stabile positive Rückmeldungen ihres noch irritierten oder kranken Kindes aus. Es gilt, trotz der erlebten Belastungen oder Traumatisierungen (Jotzo, 2004), die elterliche Intuition für ein viel schwieriger zu versorgendes Kind aufzubauen. (Berger, 2011, S. 173-174)

Um den Eltern diese Bestätigung bieten zu können, setzen die Beratenden eine videogestützte Beratungsform ein. Dabei werden gemeinsam Eltern-Kind-Interaktionen angeschaut und den Fokus auf 'gelungene Momente' gerichtet. Durch dieses positive Feedback über ihr eigenes Handeln werden die Eltern gestärkt und motiviert (vgl. ebd. S. 174). Daraus können sie viel Kraft aufbauen und diese für den weiteren Bindungsaufbau und die Unterstützung der kindlichen Entwicklung investieren (vgl. Nordhov et al., 2010; zitiert nach Berger, 2011, S. 174).

Durch die frühe Erreichbarkeit und die Betreuung durch die gleichen Fachpersonen in der Klinik und während des Überganges gibt es keine Unterbrechung, was das Vertrauen der Eltern fördert. Die Eltern beschreiben denn auch, bei einer Befragung zur Auswertung des Programmes, dass sie sich allgemein sicherer fühlen. Das betrifft auch mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind (vgl. Berger, 2011, S. 173-174).

6.3.3 Interventionsprogramm Zeppelin 0-3 „PAT- mit Eltern Lernen“

Dieses Programm wurde nicht explizit für Eltern von frühgeborenen Kindern entwickelt, richtet sich aber an Familien mit psychosozialen Risikokonstellationen. Insofern können auch Eltern von frühgeborenen Kindern davon profitieren.

„Angesichts der engen Verknüpfung von familialer Herkunft und Bildungslaufbahn in deutschsprachigen Länder soll das Grundproblem der ungleichen Bildungschancen von Beginn an, das heisst noch vor oder kurz nach der Geburt des Kindes, bei der Familie als Bildungsort angegangen werden“ (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 3). Anhand dieser longitudinal angelegten Interventionsstudie, die noch bis zum Jahr 2024 läuft, wird die Frage untersucht, „...ob Massnahmen der selektiven Prävention ab Geburt die Bildungschancen von Kindern aus Familien in psychosozialen Risikokonstellationen erhöhen“ (ebd.).

Ausgehend von der Tatsache, dass Bildungserfolg stark mit der sozialen Herkunft zusammenhängt und diese Unterschiede trotz intensiver Bemühungen und Förderung der Kinder nicht ausgeglichen werden kann, stellt sich die Frage, ob man diese Ungleichheiten mit früher Bildung und Förderung kompensieren kann (vgl. ebd.).

„Insbesondere Kinder aus benachteiligten Verhältnissen – wie Migrationshintergrund gekoppelt mit sozialer Isolation, Armut oder geringer formaler Bildung bei den Eltern – sind den grössten Risiken ausgesetzt“ (Moser & Lanfranchi, 2008; zitiert nach Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 3).

Projektübersicht:

„ZEPPELIN 0 – 3 ist eine Interventionsstudie zur interdisziplinären Früherkennung und frühen Förderung von Kindern, die aus psychosozialen Gründen in ihrer Entwicklung gefährdet sind“ (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4).

Machbarkeitsstudie: 2009-2011

Messzeitpunkte: im 3., 12., 24., 36., Lebensmonat sowie zwei Follow-up-Messungen bei Schuleintritt und beim Übertritt in die Sekundarstufe, Follow-up 2018 und 2024.

Ziel: „Ziel ist die langfristig anhaltende Erhöhung ihrer Bildungschancen dank Unterstützung ihrer Eltern mittels Implementierung des Programms 'PAT – Mit Eltern Lernen' (PATNC, 2011; zitiert nach Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 4).

Das Programm ist a) auf Familien in besonderen Risikokonstellationen zugeschnitten; b) es beginnt frühzeitig, wenn möglich schon vor der Geburt; c) es weist eine hohe Intensität und Kontinuität auf; d) es ermöglicht ein fallbezogenes Vorgehen mit Individualisierungsmöglichkeiten; e) es garantiert eine hohe Qualität dank Anstellung von qualifiziertem Personal. (ebd. S. 6)

Das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ wurde darum ausgewählt, weil es die oben genannten Anforderungen erfüllt. Dabei hat dieses Programm vier übergeordnete Wirkungs- bzw. Zielbereiche (ebd.).

1) die Eltern steigern ihr Wissen über die frühkindliche Entwicklung und verbessern ihre Erziehungspraktiken; 2) Das Kind wird in seiner motorischen, kognitiven, sprachlichen und sozio-emotionalen Entwicklung gefördert, wodurch sich seine Bildungschancen erhöhen; 3) Mögliche Entwicklungsverzögerungen werden frühzeitig erkannt; 4) Kindesmisshandlung und Vernachlässigung werden so weit wie möglich verhindert. (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 6)

Nach der Machbarkeitsstudie konnten noch keine verallgemeinernden Schlüsse gezogen werden. Es konnten aber dennoch grosse Unterschiede der Interventions- und Kontrollgruppe in den Bereichen, welche speziell durch „PAT – mit Eltern Lernen“ gefördert wurden, festgestellt werden. Es wird erwartet, „...dass mit fortschreitender Entwicklung der Einfluss der Umwelt in Form von Förderung oder Hemmung der Entwicklung insbesondere im sprachlichen Bereich, aber auch in der Spielentwicklung und Feinmotorik, stärkere Auswirkungen zeigen“ (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S. 9).

6.3.4 Wirksamkeit der Eltern/ Kind-Interventionsprogramme

Über die Wirksamkeit der verschiedenen Programme gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Einige davon werden nachfolgend beschrieben.

„Präventive psychologische Interventionsstrategien und Programme, um den Übergang zu erleichtern (z.B. bunter Kreis), haben sich als positiv erwiesen“ (Jotzo et al., 2005; Nordhov et al., 2010; zitiert nach Felderhoff-Müser, 2011, S. 141).

Bei einer Untersuchung über die Wirksamkeit eines Programms zur Erhöhung der Sensitivität und Responsivität der Eltern von Frühgeborenen ('Mothter Infant Transactional Program') konnte kein eindeutiger Beweis für die Wirksamkeit erbracht werden (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 150). „Weder das elterliche Stresserleben noch die Entwicklung der Kinder wurden in den ersten beiden Lebensjahren der Kinder signifikant positiv beeinflusst“ (Glazebrook et al., 2007; Johnson et al., 2009; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 150).

Spittle et al. (2010) fanden ebenfalls keine Effekte auf kognitive und motorische Entwicklungen der Kinder, dafür aber verbesserte Befindlichkeit der Eltern und ein besseres Verhalten der Kinder (vgl. ebd; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 150).

„Eine norwegische Forschergruppe konnte signifikant bessere Entwicklungswerte und weniger Verhaltensauffälligkeiten bei den Frühgeborenen der Interventionsgruppe erst im Alter von fünf Jahren und damit lange nach Abschluss der Intervention nachweisen“ (Kaaresen et al., 2007; Nordhov et al., 2011; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 150, 151). Möglicherweise zeigen solche Interventionen nachweisbare Effekte erst im Vorschulalter (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 151). Wense und Bindt schreiben über die Wirksamkeit solcher Interventionsprogramme im Allgemeinen:

Ob und in wie weit solche, auf spezifische vulnerable Entwicklungsbereiche wie die affektive Selbstregulation und die Aufmerksamkeitskontrolle ausgerichteten Interventionen hilfreich für die globale Langzeitentwicklung von Frühgeborenen sein können, ist bislang nicht hinreichend belegt. Die Empfehlung von präventiven Massnahmen kann folglich bisher nur intuitiv geleitet und am Einzelfall orientiert erfolgen (ebd. S. 151).

Höck beschreibt mögliche Gründe wie folgt:

„Jedoch sind Interventionskonzepte, die die kindliche Selbstregulationskompetenz, Eltern-Kind-Interaktion oder elterliche Belastungsverarbeitung im Fokus haben, eher sporadisch bei entsprechend engagierten Einrichtungen, gekoppelt an universitäre Forschungen oder wegen fehlender Mittel und qualifiziertem Personal zeitlich begrenzt“ (AWMF-Leitlinien; EFCNI, 2010; GBA, 2009; Roos, 2008; VUD, 2010; zitiert nach Höck, 2011, S. 7).

„Die Rolle der sozialmedizinischen Nachsorge, am besten mit fließendem Übergang von der stationären in die ambulante Betreuung, muss für die kompetente Betreuung kleiner Frühgeborener unbedingt flächendeckend ausgebaut werden in Verbindung mit präventiven psychologischen Interventionsstrategien und Programmen (z.B. Bunter Kreis)“ (Felderhoff-Müser, 2011, S. 141).

Weiter schreibt Felderhoff-Müser, 2011, dass die neurologische Nachuntersuchung im Alter von 24 Monate zu früh ist, um ein ausreichendes Bild der Schwierigkeiten zu ergeben.

Sie empfiehlt daher ein engmaschiges Nachsorgeprogramm von sehr kleinen Frühgeborenen bis zum Schulalter oder sogar bis zur Adoleszenz (vgl. ebd.). „Dies gewährleistet frühzeitige Diagnostik von neurologischen Defiziten, Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen Störungen und die Einleitung von Frühfördermassnahmen, adäquaten Therapien und die Organisation von entsprechenden Hilfemassnahmen für die betroffenen Familien“ (ebd. S. 241)

Höck (2011) meint, dass die Programme am effektivsten sind, die bereits auf der Intensivstation beginnen und danach über eine längere Zeit mit Hausbesuchen andauern. Zudem wirkt sich förderlich aus, wenn kind-, eltern- und beziehungsbezogenen Aspekte berücksichtigt werden (vgl. Orton, 2009; Vanderveen, 2009; Nordhov, 2010; zitiert nach Höck, 2011, S. 10).

6.4 Diskussion der Interventionsprogramme

Wie in Kap. 6 ersichtlich ist, gibt es verschiedene Interventionsprogramme (an dieser Stelle werden nur einige exemplarisch dargestellt, die Liste ist nicht vollständig). Diese setzen auf verschiedenen Ebenen an. Abgeleitet aus den vorhergehenden Ausführungen kann gesagt werden, dass diese Programme sicher hilfreich für die Eltern und deren Kinder sind. Die Schwierigkeit erscheint darin zu bestehen, die verschiedenen Hilfen zu koordinieren und darauf zu achten, dass alle Familien von früh geborenen Kindern eine gezielte bedürfnisorientierte Unterstützung erhalten. Da im Alter von wenigen Monaten noch keine genauen Diagnosen über die Auswirkungen einer frühen Geburt auf die Entwicklung der Kinder gemacht werden kann, erscheint es sinnvoll, auch Kinder und Familien in solche Programme aufzunehmen, bei welchen keine vordergründigen Beeinträchtigungen vorliegen. In diesem Zusammenhang muss auch die Finanzierung geklärt werden.

Es scheinen Programme am hilfreichsten, welche schon früh einsetzen, über längere Zeit dauern und verschiedene Bereiche abdecken. Von den oben erwähnten Programmen erfüllt das Programm ZEPPELIN 0 – 3 diese Anforderungen als einziges. Interessant in diesem Zusammenhang wäre zu beobachten, ob und wie frühgeborene Kinder im Vergleich zu anderen Risikokindern von diesem Programm profitieren.

In Kap. 6 wird nichts über neurologische Untersuchungen erwähnt, die aber, wie bei Latal (2012, S. 121) nachzulesen ist, eine wichtige Rolle in der Nachsorge darstellen. In Zürich werden diese wie folgt angewandt:

- Regelmässige entwicklungsneurologische Untersuchung bei Frühgeborenen schon vor des errechneten Geburtstermins auf der Neugeborenen-Station
- Nachuntersuchung im korrigierten Alter von 3, 12, und 24 Monaten und mit 5-6 Jahren

Eine Abklärung mit 3-4 Jahren und mit 10 Jahren ist nicht vorgesehen (vgl. Latal, 2012, S. 121).

„Da relativ viele Frühgeborene auch im späteren Schulalter und in der Adoleszenz schulische Probleme haben (siehe unten) [Kap. 7.2, 7.3, Anm. d. Verf.], muss unbedingt diskutiert werden, ob eine Kontrolle mit 10 Jahren vorgesehen sein oder mindestens eine Kontaktaufnahme mit den Eltern erfolgen sollte“ (Latal, 2012, S. 121).

7 Auswirkungen einer frühen Geburt auf die schulische Leistung

In diesem Kapitel sollen einerseits Studien über die Auswirkungen einer Frühgeburt auf die schulischen Leistungen dargelegt werden, andererseits werden die Ausführungen der vorangegangenen Kapitel mit den Auswirkungen in Beziehung gesetzt. In der nachfolgenden Tabelle werden nochmals übersichtsartig die wichtigsten Auswirkungen der frühen Geburt auf die Entwicklung des Kindes dargestellt. Diese Problembereiche sind für schulische Schwierigkeiten mitverantwortlich.

Tabelle 10: Übersicht über verschiedenen Problembereiche von Frühgeborenen (Bolten, 2012, S. 10)

Problembereich	Frühgeborene (SSW < 37 und /oder Geburtsgewicht < 2500g)
Neuro-kognitive Entwicklung	<p>Defizite in den exekutiven Funktionen: Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeitssteuerung, Aufgabenmanagement, Handlungskontrolle (Planung, Überwachung und Ausführung komplexer Handlungen), Problemlösefähigkeit, Steuerung von Motivation</p> <p>Entwicklungsverzögerungen: Sprachprobleme, Motorische Defizite</p> <p>Lernstörungen: Konzentrationsstörungen, Teilleistungsstörungen</p>
Soziale Entwicklung	<p>Peer-Probleme</p> <p>Tiefgreifende Entwicklungsstörungen</p> <p>Autismus Spektrums Störungen</p> <p>Unsichere/desorganisierte Bindungsstile</p>
Verhaltensauffälligkeiten	<p>Externalisierende Störungen ADS, ADHS</p> <p>Internalisierende Störungen Angststörungen, Depressionen</p>

7.1 Studienergebnisse zu den schulischen Leistung extrem und sehr frühgeborener Kinder

Im folgenden Kapitel werden Studienergebnisse zur kognitiven Entwicklung und zum Verhalten von Frühgeborenen im Schulalter kurz zusammengefasst dargestellt. Es werden Studien ab dem Jahr 2000 berücksichtigt. Die nachfolgenden Ausführungen korrelieren mit den und ergänzen die Beschreibungen in Kap.3.4.

7.1.1 Grunau, R. E, et al. (2002)

Grunau konnte in einer Studie mit 74 extrem kleinen Frühgeborenen im Alter von 8 bis 9 Jahren feststellen, dass diese Kinder die Kriterien für eine Lernstörung in 65 Prozent der Fälle in mindestens einem Gebiet aufwiesen. Dies im Vergleich zu den Kontrollkindern (30 termingeborene Kinder), bei welchen es nur 13 Prozent waren. Aufgrund seiner Erkenntnisse aus der Studie beschreibt er seine Annahmen darüber wie folgt: „Als Hauptsache für Probleme beim Lesen und Rechnen könnten bei den Frühgeborenen als visuospatiale und visuell- motorische Fähigkeiten kombiniert mit verbalen Funktionen verantwortlich gemacht werden“ (Grunau 2002; zitiert nach Zürrer, 2005, S.28). Bei den Kontrollkindern hingegen galt dies nicht. Bei ihnen hatten nur verbale Fähigkeiten einen Einfluss (vgl. ebd.).

Grunau (2002) deutet dieses Ergebnis so, dass er annimmt, dass die Ursachen der Lernstörungen extrem Frühgeborener nicht die gleichen sind wie bei den Termingeborenen (ebd.).

7.1.2 Grunau, R. E. et al. (2004)

Grunau untersuchte in dieser Studie 53 ELBW Teenager im Alter im Schnitt von 17,3 Jahren. Sie wiesen keine sensorischen Behinderungen auf und der IQ war über 70. Als Kontrollgruppe dienten ihm 31 Kinder (vgl. Zürrer, 2005, S. 29).

Im Vergleich zur Kontrollgruppe schnitten die ELBW Teenager schlechter ab in der Kognition und beim Lesen und Schreiben. Jedoch zeigten sie keinen Unterschied in der Aufmerksamkeit. Dafür zeigten sie signifikant schlechtere Werte im Selbstvertrauen und sie zeigten mehr Verhaltensauffälligkeiten als die Kinder aus der Kontrollgruppe (vgl. ebd.).

In diesem Sinn konnte eine gewisse Vulnerabilität in kognitiven und psychosozialen Bereichen bei dieser Gruppe von frühgeborenen Kindern bis ins junge Erwachsenenalter festgestellt werden (vgl. ebd.).

7.1.3 Saigal et al. (2003)

Aus den Studien von Saigal et al. aus vier verschiedenen Ländern geht hervor, dass bei allen Stichprobengruppen mehr als die Hälfte der Frühgeborenen spezielle Förderung in Anspruch nahm oder eine Klasse wiederholen musste. Die Kinder dieser Studie waren im Alter von 8 bis 11 Jahren und 38 bis 56 Prozent der Frühgeborenen wiesen einen IQ von unter 85 auf (vgl. Saigal et al., 2003; zitiert nach Zürrer, 2005, S.30).

7.1.4 Johnson, A. (2003)

In dieser Studie wurden nicht nur die schulischen Schwierigkeiten erfasst, sondern auch die Gesundheit und das Verhalten. In der nachfolgenden Beschreibung wird nur auf die schulischen Schwierigkeiten eingegangen.

Untersucht wurden Kinder, die vor der 29. SSW (VLBW) geboren wurden. Interessant waren die Ausführungen der Lehrpersonen, welche die akademischen Fähigkeiten der Frühgeborenen tiefer einschätzten als diejenigen der Kontrollgruppe. Ausserdem gaben sie an, dass die Frühgeborenen häufiger Nachhilfeunterricht in Anspruch nahmen als die termingeborenen Kinder, 32 Prozent versus 4 Prozent (vgl. Johnson et al. 2003; zitiert nach Zürrer, 2005, S. 32).

Die Eltern der Frühgeborenen gaben an, dass ihre Kinder (30 Prozent der Gruppe) mit Lernproblemen zu kämpfen haben, im Gegensatz zu den Kindern der Kontrollgruppe, von denen nur 3 Prozent davon betroffen waren. Bei den Verhaltensproblemen wurden Zahlen von 35 Prozent bei den VLBW Kindern zu 7 Prozent bei den Kindern der Kontrollgruppe angegeben (vgl. ebd.).

7.1.5 Hack, M. et al. (2002)

Bei den Untersuchungen von Hack et al. (2002) ergab sich, dass weniger Frühgeborene einen High School Abschluss machten als Termingeborene (d. h. 74 Prozent versus 83 Prozent). Ein weiterführendes Studium begannen bei den Männern 30 Prozent versus 53 Prozent, was einen signifikanten Unterschied darstellt. Dieser konnte bei den Frauen nicht festgestellt werden. Der IQ der sehr frühgeborenen Kinder zeigte einen tieferen Wert (87 versus 92). Sie zeigten zudem mehr sensorische Beeinträchtigungen (10 Prozent versus 1 Prozent). Dafür hatten sie weniger Probleme mit Alkohol, Drogen und weniger Schwangerschaften (vgl. Hack et al. 2002; zitiert nach Zürrer, 2005, S. 32).

7.1.6 Latva et al. (2004)

Interessante Ergebnisse zum Outcome von frühgeborenen Kindern fanden Studien, die sich der elterlichen Besuchsfrequenz auf der Intensivstation widmeten.

So wurde in einer finnischen Untersuchung beobachtet, „...dass Frühgeborene, die von ihren Müttern täglich besucht wurden, im frühen Schulalter signifikant seltener emotional und im Verhalten auffällig waren. Die väterliche Besuchsfrequenz hatte hierauf keinen Einfluss“ (Latava et al., 2004; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 92).

7.1.7 Marlow, Wolke et al. (2005)

Die Autoren beschreiben in dieser Studie mit extrem kleinen Frühgeborenen, „...dass eine Einschätzung im Alter von 30 Monaten nur schlecht mit der Einschätzung im Schulalter (6 Jahre) korreliert“ (Marlow, Wolke et al., 2005; zitiert nach Latal, 2012, S. 123). Demnach wurde bei 40 Prozent der Kinder, die mit 30 Monaten als normal eingestuft wurden, eine leichte Behinderung festgestellt. 20 Prozent der Kinder wiesen sogar eine mittelschwere Behinderung auf (vgl. ebd. 123).

7.1.8 Wolke et al. (2013)

Wolke spricht in einem Interview darüber, dass die Gehirnentwicklung eines Frühgeborenen im Inkubator anders abläuft als im Mutterleib. Die Forscher sind sich einig, dass diese Kinder dadurch in der Schule Probleme mit komplexen mathematischen Aufgaben haben. „Das Frühchen-Gehirn bewältigt arbeitsaufwendige Aufgaben auf eine andere Art als ein normales Gehirn. Deshalb nützt es dem Kind wenig oder gar nicht, wenn man es solche Aufgaben einfach nur öfter üben lässt. Es braucht vielmehr eine andere Erklärungsweise“ (Wolke, 2013; zitiert nach Lahrtz, 2013a, S.1).

Wie diese Erklärungsweisen aussehen, wird noch erforscht. Wolke geht davon aus, dass wegen der kurzen Konzentrationsspanne dieser Kinder, schon einfachere und kürzere Sätze sowie kürzere Lerneinheiten helfen könnten. Er vermutet, dass frühgeborene Kinder für ihre unterschiedlichen Lernprobleme andere Therapien benötigen als termingeborene Kinder mit Lernschwierigkeiten (vgl. Wolke, 2013; zitiert nach Lahrtz, 2013a, S.1).

7.1.9 Jäkel et al. (2013)

Jäckel und ihre Kollegen untersuchten in einer Studie die Frühgeborenen im Bereich des Arbeitsgedächtnisses. Ihrer Hypothese zufolge liegt dort die „Engstelle“ der Frühchen: „Bekommt dieses zu viele Aufgaben und Informationen auf einmal, ist es schnell ausgelastet und die Kinder können nicht alles aufnehmen“ (Jäkel et al., 2013; zitiert nach Podbregar, 2013, S. 1). Das Ergebnis der standardisierten Tests, welche mit 1.326 Kindern, die zwischen der 23. und 41. Woche auf die Welt gekommen waren, im Alter von acht Jahren durchgeführt wurden, ergab Folgendes: „Je höher die kognitive Belastung war, desto deutlicher zeigten sich bei den ehemaligen Frühchen Defizite. Bei den leichten Aufgaben gab es noch kaum Unterschiede zwischen ihnen und den später Geborenen“ (ebd.). Jäkel sagt: „Die Leistungsdefizite von Kindern steigen dramatisch, je früher sie auf die Welt gekommen sind und je grösser die kognitive Belastung ist. Besonders stark beeinträchtigt waren frühgeborene Kinder, wenn sie vor der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sind“ (ebd).

Jäkel ist der Ansicht, dass man den frühgeborenen Kindern dadurch helfen kann, dass man „...Lerninhalte für sie entzerrt und die darin enthaltenen Informationen nacheinander und langsamer präsentiert, statt simultan“ (ebd.). Weiter hält sie ein spezielles Computertraining zur Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses für wirkungsvoll (vgl. ebd.).

7.2 Studien zur schulischen Entwicklung von spät frühgeborenen Kindern

„Untersuchungen zu späten Frühgeborenen finden erst in jüngster Zeit verstärkt Beachtung. Sie wurden daher bis jetzt auch nicht systematisch nachuntersucht“ (Reuner, Hassenpflug & Pietz, 2011, S. 148).

Langzeituntersuchungen zur Entwicklung von spät frühgeborenen Kindern liegen nur vereinzelt vor und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen (vgl. Aprino et al., 2010; zitiert nach Reuner, Hassenpflug & Pietz, 2011, S. 145). Wenn man die Zahlen anschaut (Kap. 2.2), kann man sehen, dass dies die grösste und daher eine überaus wichtige Gruppe von Frühgeborenen darstellt. Es gibt Hinweise darauf, dass die Kinder dieser Gruppe, „...diskrete alltagsrelevante kognitive Einschränkungen aufweisen (Dall’oglio et al. 2010; Reuner, Hassenpflug, Pietz & Philippi, 2009; zitiert nach Reuner et al., 2011, S. 145). Daraus ergeben sich auffällig verlängerte Schullaufbahnen und eher mittlere Bildungsabschlüsse (vgl. Reuner et al., 2011, S. 149). Ebenfalls konnte ein Zusammenhang von kognitiven Leistungen im Kindesalter (7-jährig) mit dem Schulabschluss in der Spätadoleszenz festgestellt werden. Die Autoren gehen davon aus, dass diese Probleme sich mit der Unreife des Gehirns erklären lassen (vgl. ebd.).

„Störungen der Aufmerksamkeit und für spezifische Lernprobleme, wie sie bei Hoch-Risiko-Frühgeborenen umfangreich beschrieben sind (Bhutta, Cleves, Casey, Cardock & Anand, 2002), sind in diskretem Umfang auch für Späte Frühgeborene mit einem GA [biologische Reife bei der Geburt, Anmerkung der Verf.] von 34-36 Wochen anzunehmen“ (Reuner et al., 2011, S. 149).

Von anderen Autoren werden ebenfalls von Entwicklungsstörungen und Schulproblemen geschrieben (vgl. Chyi, Lee, Hintz, Gould & Sutcliffe, 2008; Petrinei et al., 2009; zitiert ebd.).

Nachdem die oben erwähnten Studien Auskunft über die Auswirkungen auf die schulischen Leistungen frühgeborener Kinder geben, stellt sich die Frage, wie diese Kinder die Schule bewältigen. Nachfolgend werden einige Aspekte dazu erläutert.

7.3 Schulische Situation ehemaliger Frühgeborener

Im folgenden Kapitel soll die schulische Situation ehemaliger Frühgeborener dargelegt werden.

Durch die hohe Prävalenz von frühgeborenen Kindern wird das Schulsystem vor grosse Herausforderungen gestellt. Da die Zahl der Frühgeburten steigt, wird der Bedarf für spezielle Förderung immer grösser (vgl. Latal, 2013; Jäkel, 2013; zitiert nach Podbregar, 2013, S. 1).

Dabei kommt der Beschulung der Kinder eine hohe Bedeutung zu.

7.3.1 Beschulung frühgeborener Kinder

Es bestehen folgende Möglichkeiten der Beschulung, die Angaben beziehen sich auf Deutschland, können aber auch für die Schweiz gelten:

- Beschulung in einer altersangemessenen Klasse der Regelschule
- Beschulung in einer nicht altersangemessenen Klasse einer Regelschule (z.B. nach einem Rücktritt oder einer Rückstellung vom Schulbesuch)
- Beschulung in einer Regelschule mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Integrativ)
- Beschulung in einer Förderschule mit spezifischem Förderschwerpunkt (Sonderschule, Heilpädagogische Schule)
- Privatschule

(vgl. Gawehn, 2009, S. 52).

„Die schulischen Förderschwerpunkte frühgeborener Kinder lagen insbesondere im Bereich des Lernens mit 41,9%, gefolgt vom Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (29%), den Förderschwerpunkten Hören, Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung (17,1%) und Sprache (11,3%)“ (Carlitschek, 2013, S. 59).

Einigen Studien zu Folge sind die Raten von Kindern, welche nicht in die altersangemessene Regelschulklasse gehen, sehr unterschiedlich. Die Angaben reichen von 38 Prozent (vgl. Svenningsen & Stjernqvist, 2004; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 53) bis 60 Prozent der sehr frühgeborenen Kinder (vgl. Wolke & Meyer, 1999; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 53).

„Zudem erwies sich in anderen Längsschnittstudien, dass frühgeborene Kinder signifikant seltener als reifgeborene Kinder Abitur machen, häufiger eine Klasse wiederholen müssen und weniger Männer, die mit sehr niedrigem Geburtsgewicht zur Welt kamen, eine Hochschule oder andere tertiäre Bildungseinrichtungen besuchten“ (Doyle & Anderson, 2010; Sticker et al., 1998; zitiert nach Carlitschek, 2013, S. 59).

„In einer amerikanischen Studie, die Frühgeborene im Alter von 10 Jahren nachuntersuchte, besuchten nur 41% eine altersentsprechende Klasse ohne spezielle Unterstützung, wobei familiäre Faktoren den größten Einfluss auf den schulischen Werdegang der Kinder hatten“ (Gross, Mettelman et al. 2001; zitiert nach Borns, 2012, S. 15). Was mit den Studien von Wolke und Meyer (1999) etwa übereinstimmt (vgl. Gawehn, 2009, S. 53).

Das Wiederholen einer Schulklasse wurde bei 20 Prozent der frühgeborenen Kindern mit einem Geburtsgewicht <1000g, und geboren vor der 28. SSW, beobachtet. Bei der Vergleichsgruppe der reifgeborenen Kindern waren es 7 Prozent, die eine Klasse wiederholten (vgl. Anderson & Doyle, 2003; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 53).

Wie oben beschrieben, haben sehr kleine Frühgeborene Schwierigkeiten, mit den Klassenkameraden mitzukommen. „Besonders auffällig sind die schulischen Probleme in Mathematik, wo 43% der Frühgeborenen ohne schwere neurologische Auffälligkeiten Lernschwierigkeiten haben; aber auch beim Lesen, Schreiben, in der Rechtschreibung und im Sport zeigen diese Kinder eine verzögerte Entwicklung“ (Pritchard, Clark et al. 2009; zitiert nach Borns, 2012, S. 15).

Bei den späten Frühgeborenen konnte ebenfalls festgestellt werden, dass 21 Prozent der Kinder später eingeschult werden. 30 Prozent der Kinder dieser Gruppe mussten eine Klasse wiederholen. Somit war bei 51 Prozent dieser Kinder die Schullaufbahn verlängert. Dies im Gegensatz zu den reif geborenen Kindern, welche nur zu 7 Prozent der Fälle eine Klasse wiederholten oder zu spät eingeschult wurden. Es konnte ein deutlicher Zusammenhang zwischen den kognitiven Leistungen im Alter von 7 Jahren und einem späteren Schulabschluss festgestellt werden (vgl. Reuner et al., 2011, S. 147).

7.3.2 Lernverhalten frühgeborener Kinder

Nantke et al., 2011, beschreiben Auffälligkeiten der Frühgeborenen, die das Lernverhalten beeinflussen. Dabei wird das Lernen im Bereich der Aufmerksamkeit und der Sensorik erschwert.

Im Gegensatz zu gesunden, reif geborenen Kindern ist das Lernverhalten von Frühgeborenen durch folgende Merkmale charakterisiert: Frühgeborene beschäftigen sich ungern alleine, müssen häufig motiviert werden, um Dinge ausreichend häufig zu wiederholen. Sie können ihr Aktivierungsniveau nur über eine geringe Zeit optimal einstellen und zeigen schon nach wenigen Minuten Hinweise auf eine Überforderung. Diese eingeschränkte Belastbarkeit führt bei einer Gruppe der Frühgeborenen dazu, dass die Kinder unruhig werden und überregt schreien. Eine andere Gruppe Frühgeborener nimmt kaum Blickkontakt auf und wirkt wie abgeschaltet und eingefroren. Dieses Verhaltensmuster entspricht einer passiven Vermeidung. (Nantke et al., 2011, S. 119)

Für dieses Verhalten können sensorische Probleme eine Rolle spielen und das Lernen erschweren (vgl. ebd). Diese Besonderheiten werden in der nachfolgenden Tabelle veranschaulicht.

Tabelle 11: Frühgeborene - typische Besonderheiten beim Lernen (Nantke et al, 2011, S. 119)

- Aktivierung häufig im Sinne von Unteraktivierung oder Überregung
- Kurzer Aufmerksamkeitsfokus ohne wirkliche Lernerfahrung
- Wenig Wiederholen
- Sich alleine zu beschäftigen ist schwierig
- Selbstregulation unreif
- Kleines Zeitfenster für Wahrnehmung erschwert Lernen

Jacobs und Petermann (2007) schreiben dieses antriebsarme und/oder verlangsamte Verhalten der Aufmerksamkeit zu. „Sie beschreiben, dass Kinder mit Störungen in der Aktivierungsbereitschaft (alterness) häufig antriebsarm und verlangsamt wirken, erst nach mehrfachem Ansprechen reagieren und stärkere äussere Reize benötigen, um ihre Aufmerksamkeit ausrichten zu können“ (Jacobs & Petermann, 2007; zitiert nach Gawehn & Goosmann, 2012, S. 251).

Auch Bolten (2012) beschreibt ähnliche Beobachtungen. „Unabhängig vom kognitiven Entwicklungsstand zeigten Frühgeborene im Vergleich zu ihren reifgeborenen Altersgenossen langsamere Leistungsgeschwindigkeiten mit einer höheren Variabilität. Sie brauchten also für das Lösen der Aufgaben länger und machten mehr Fehler“ (ebd. S. 10).

„Die Metaanalyse von Aarnoudse-Moens et al. (2010) von insgesamt 4.125 frühgeborenen Kindern und 3.197 Kontrollgruppenkindern verschiedener Studien zeigt diesen allgemeinen Schulleistungstrend frühgeborener Kinder eindrücklich. Sehr frühgeborene und/oder VLBW-Kinder schnitten im Alter von 5 bis 20 Jahren insgesamt signifikant schlechter in mathematischen Tests (-0,6 Standardabweichungen), in Lesetests (-0,48 Standardabweichungen) und in Buchstabiertests (-0,79 Standardabweichungen) ab“ (Aarnoudse-Moens et al., 2010; zitiert nach Carlitschek, 2013, S. 59).

7.3.3 Übergang vorschulischer Einrichtung in die Schule

Eine spezielle Situation stellt der Übergang von der vorschulischen Einrichtung in die Schule dar. „Der Eintritt in die Schule stellt für Kinder und ihre Eltern einen spürbaren sozialen Übergang dar, welcher in der Forschung mitunter auch als 'kritisches Lebensereignis' beschrieben wird“ (Beelmann, 2006; zitiert nach Gawehn & Goosmann, 2012, S. 248). Viele Kinder freuen sich über den Eintritt in die Schule, einige werden aber auch von Ängsten geplagt. Für Kinder, welche gut vorbereitet und freudig auf diesen Übergang zugehen, kann dieser entwicklungsfördernd und kompetenzerweiternd sein. Wenn aber die Ressourcen für eine erfolgreiche Bewältigung dieses Übertrittes nicht ausreichen, kann dies zu Fehlanpassungen führen. Diese stellen negative Risikofaktoren für die nachfolgende individuelle Entwicklung dar. Für die frühgeborenen Kinder stellt dieses Risiko zusammen mit dem erhöhten Risiko der Frühgeburt zusätzliche Anforderungen beim Übergang vom Kindergarten in die Schule (ebd.). Dieser Übergang „...stellt daher eine Phase der erhöhten Vulnerabilität im kindlichen Entwicklungsverlauf dar“ (Gawehn & Goosmann, 2012, S. 249).

Die Bewältigung der mit dem Übergang verbundenen verdichteten Entwicklungsaufgaben können aus entwicklungspsychopathologischer Perspektive dann zu Überforderungen der individuellen kindlichen Kompetenzen führen, wenn die Anforderungen der schulischen Umwelt nicht durch die vorhandenen kindlichen Ressourcen ausgeglichen werden können. Frühgeborene scheinen hier auf Grund der Akkumulation von Stressoren, die mit einer Risikogeburt häufig einhergehen können, besonders gefährdet zu sein. (ebd.)

Auch Cooke (2004) stellt fest, dass Frühgeborene ohne manifeste Behinderung oder Entwicklungsstörung die ihrem Entwicklungspotential entsprechenden Schul- und Ausbildungsziele häufig nicht erreichen. Daraus abgeleitet wird verdeutlicht, dass der Schuleingang und das schulische Lernen für diese Kinder eine besondere Herausforderung darstellen (vgl. ebd; zitiert nach Gawehn & Goosmann, 2012, S. 249, 250).

Schulische Überforderung und schulischer Misserfolg könne ein Risiko für den weiteren Entwicklungsverlauf von Kindern und Jugendlichen bedeuten. Als Konsequenzen überfordernder Leistungsanforderungen werden unter anderem Prüfungsängstlichkeit, Beeinträchtigung des Selbstkonzeptes, somatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Schlaflosigkeit oder Schulabsentismus beschrieben. (u.a. Gartner & Jirasko, 1999; Hurrelmann & Mansel 1998; Strittmatter, 1993; Zeidner, 1998; zitiert nach Gawehn & Goosmann, 2012, S. 251)

7.3.4 Schulische Programme zur Förderung Frühgeborener

Bei Familien mit frühgeborenen Kindern werden höhere Prävalenzen von schulischem Misserfolg erwartet als bei Familien mit reif geborenen Kindern. Der Grund dafür sind die Entwicklungsauffälligkeiten, von denen diese Kinder in hohem Mass betroffen sein können. Dies zeigt auf, dass ein Bedürfnis von Interventionsprogrammen vorhanden ist (vgl. Gawehn & Goosmann, 2012, S. 252).

Zusammenfassend fehlen praktisch umsetzbare, multimodale didaktische und therapeutische Konzepte, welche spezifisch auf Frühgeborene und insbesondere auf die Frühgeborenen, bei denen zwar Abweichungen in umschriebenen neuropsychologischen Basisfunktionen, aber keine kombinierten Entwicklungsstörungen vorliegen, zugeschnitten sind und auch deren Eltern und Lehrer mit einbeziehen. (ebd.)

Auch Lahrtz schreibt in ihrem Interview mit Wolke (2013, S. 2) dass solche Programme für frühgeborene Kinder heutzutage fehlen. Im Moment stehen nur solche Förderprogramme und Massnahmen zur Verfügung, welche auch für die reifgeborenen Kinder mit Schulschwierigkeiten zur Verfügung stehen. Welche Massnahmen aber für die frühgeborenen Kinder die besten sind, ist noch nicht klar. Die vorhandenen Programme und Fördermöglichkeiten hält Wolke aber aus neurobiologischen Gründen oftmals als ungeeignet (vgl. Lahrtz, 2013b, S. 2).

7.3.5 Soziale Situation Frühgeborener in der Schule

Soziale Faktoren können das frühgeborene Kind in der Schule beeinträchtigen. So konnten Elgen und Mitarbeiter (2002) bei 11-jährigen frühgeborenen Kindern ein vermindertes Selbstwertgefühl nachweisen (ebd.; zitiert nach Gawehn, 2009, S. 55). Auch in der Bayrischen Entwicklungsstudie (BES) konnten vermehrte soziale Probleme Frühgeborener festgestellt werden (vgl. Wolke & Meyer, 1999, zitiert nach Gawehn, 2009, S. 55). Lehrer und Mitschüler beurteilten ehemals Frühgeborene als signifikant trauriger und zurückgezogener im Vergleich zu Kindern einer Kontrollgruppe (vgl. Hoy, Sykes, Bill, Hilliday, McClure und Mitarbeiter, 1992; zitiert nach ebd.).

Wolke (2013) berichtet im Interview, dass die soziale Situation frühgeborener Kinder in der Schule nicht einfach ist:

Denn wir wissen heute, dass Frühchen im späteren Leben oft ängstlicher und zurückhaltender sind als gleichaltrige Kinder. Auch sind sie oft etwas kleiner und körperlich etwas weniger entwickelt. Das kann zu Defiziten bei sportlichen Betätigungen führen. Untersuchungen haben gezeigt, dass aus dieser Mischung oftmals für die Kinder richtige Problemketten entstehen: Man ist nicht so kräftig, kann nicht so gut rennen oder so gut Fussball spielen, wird daher eher gehänselt und kann das schlechter wegstecken. Daraus kann eine für das Kind emotional belastende Situation entstehen. (Wolke, 2013; zitiert nach Lahrtz, 2013b, S. 2)

Aus diesen Gründen sollten Eltern, Lehrer und andere Betreuer schneller einschreiten und jedem Anzeichen für Mobbing nachgehen, so Wolke. Frühgeborene sind seiner Ansicht nach häufiger davon betroffen (vgl. ebd.).

Dieses frühe Eingreifen, aber auch andere Verhaltensweisen aus dem Umfeld frühgeborener Kinder, können aber auch das Risiko einer Stigmatisierung mit sich bringen. Nachfolgend soll dieses Phänomen kurz erläutert werden.

7.3.6 Stigmatisierung

Werden frühgeborene Kinder aufgrund ihrer Beeinträchtigungen anders behandelt als andere Kinder, könnte das beim Kind ein Signal auslösen. Es könnte sich dadurch als weniger selbstwirksam erfahren. Das Umfeld signalisiert ihm damit, dass es auf dessen Hilfe angewiesen ist. Auch verschiedene Interventionen, wie Therapien oder Einzelförderungen, können diese Einschätzung des Kindes bestätigen oder festigen. Dazu schreibt Zürrer (2005):

Die Vorhersage von späteren Schwierigkeiten und der Einsatz Präventivinterventionen können das Verhalten des Kindes 'festschreiben'. Das Kind formt sich nach dem Bild, das von ihm gemacht wird, als eine Art ‚self fulfilling prophecy‘. Nach Annahmen des symbolischen Interaktionismus entsteht die Identität über die Wahrnehmung der sozialen Erwartungen anderer. (vgl. Mand 2003) Das bedeutet, dass negative Erwartungen der Eltern [aber auch die des Lehrers und der Gleichaltrigen, Anm. d. Verf.] das Selbstbild von Frühgeborenen Kindern beeinträchtigen können“. (S. 7)

Die Tatsache von solchen Wechselwirkungen müssen unbedingt erkannt und möglichst vermieden werden.

7.4 Modell zur Entstehung von schulischen Schwierigkeiten bei Frühgeborenen

In den beiden nachfolgenden Modellen wird übersichtlich dargestellt, wie die einzelnen Risikofaktoren zusammenhängen und wie sie sich gegenseitig beeinflussen.

Abbildung 5: Modell 1, Entstehung von schulischen Problemen bei Frühgeborenen (Zürrer, 2005, S. 61)

Abbildung 6: Modell 2, Soziale Risikofaktoren zur Entstehung von schulischen Problemen bei Frühgeborenen (Zürcher, 2005, S. 61)

Aufgrund so vieler verschiedener Wirkungen und Wechselwirkungen stellt sich die Frage, wie sich die Kinder fühlen und sich selber einschätzen. Dazu sollen im folgenden Kapitel einige Aussagen gemacht werden.

7.5 Lebensqualität

Im Gegensatz zur Tendenz von tieferen Schulabschlüssen und häufigen Klassenwiederholungen scheint die Lebensqualität ehemals Frühgeborener nicht beeinträchtigt zu sein. „Ehemalige Frühgeborene schätzen sich gleich gut ein wie Termingeborene (Hack, Flannery et al., 2002; Cooke, 2004; zitiert nach Latal, 2012, S. 125). Auch Wense und Bindt (2013, S. 140) stellen dies fest: „Die Frühgeborenen scheinen ab dem frühen Jugendalter in der Selbstbeurteilung keine gravierenden Unterschiede zwischen sich selbst und ihren reifegeborenen Peers zu erkennen; sie schätzen ihre seelische Gesundheit und Lebensqualität als ähnlich gut ein und sind überwiegend mit ihrem Leben zufrieden“ (Cooke, 2004; Hack et al., 2011; zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 140).

„Die Eltern dieser Kinder jedoch beurteilten die Lebensqualität ihrer Kinder als eingeschränkt (vgl. Zwicker and Harris, 2008; zitiert nach Latal, 2012, S. 125).

Diese Einschätzung der Eltern könnte damit zusammenhängen, dass sie besorgter um ihr Kind sind und realistischer einschätzen können, welche Anforderungen an die Kinder gestellt werden (vgl. ebd.). „Dies ist möglicherweise als Auswirkung einer langjährigen schützenden Haltung und z. T. auch elterlichen Überprotektion dem ehemals fragilen Nachwuchs gegenüber interpretierbar“ (Wense & Bindt, 2013, S. 140).

8 Bedeutung für die Heilpädagogik

Wie in den beiden Modellen zur Entstehung von schulischen Schwierigkeiten und in der Abbildung der im Kap. 3.1 dargestellten Auswirkungen ersichtlich, ist die Thematik der frühgeborenen Kinder komplex und erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen.

Die Aufgabe der Heilpädagogik setzt schon nach der Entlassung eines frühgeborenen Kindes ein. Je nachdem, inwieweit das Kind auf Unterstützung und Förderung angewiesen ist, kommt die heilpädagogische Früherziehung zum Einsatz. Da im Moment aber nur Kinder mit einer Beeinträchtigung sofort Unterstützung bekommen, ist es wichtig, auch Kinder ohne augenfällige Schwierigkeiten zu erfassen und zu beobachten. Denn es sind oft diese Kinder, die später schulische Schwierigkeiten haben (siehe Kap. 7.1.7; vgl. Zürrer, 2005, S. 85). Später in der Schulzeit dann übergibt die Fachperson der Früherziehung das Kind sozusagen der Fachperson für schulische Heilpädagogik.

Unter Heilpädagogik oder Sonderpädagogik kann „Pädagogik unter erschwerten Bedingungen“ verstanden werden (vgl. Häberlin 1992; zitiert nach Zürrer, 2005, S. 85). In diesem Sinn kann gesagt werden, dass bei vielen frühgeborenen Kindern solche „erschwerten Bedingungen“ anzutreffen sind. Aufgrund der Anzahl frühgeborener Kinder (siehe Kap. 2.2) und der vielfältigen Auswirkungen auf die schulischen Leistungen (siehe Kap.7) ist anzunehmen, dass die Fachpersonen für Heilpädagogik in ihrer Arbeit immer mehr mit Frühgeborenen zu tun haben werden.

Eine gute Diagnostik und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Disziplinen erscheinen unerlässlich. Mit der Organisation von Gesprächen „am runden Tisch“ kann die Fachperson für Heilpädagogik dazu beitragen, dass die Bedürfnisse der Kinder und deren Familien geklärt und eine optimale Förderung geplant wird.

Hierzu scheint es sinnvoll, anhand von ICF die einzelnen Bereiche der Körperfunktionen und Körperstrukturen, die Aktivitäten, die personenbezogenen Faktoren, die Umweltbedingungen und die Partizipation und Teilhabe des frühgeborenen Kindes genau zu beleuchten, zu beschreiben und anhand von Wirkungen und Wechselwirkungen zu erfassen, welche Ressourcen vorhanden sind (vgl. Carlitscheck, 2012, S. 33). Auf diesen kann dann eine Förderung aufgebaut und geplant werden. „Durch regelmässige förderdiagnostische Verfahren stellt der Sonderpädagoge fest, welches Interventionsmodul angebracht ist und leitet das Kind gegebenenfalls weiter“ (Zürrer, 2005, S.85).

„Ziel der sonderpädagogischen Diagnostik ist es, die biologischen Risikofaktoren des Kindes und die Bedingungen im Umfeld in differenzierter Form zu erkennen und zu analysieren, um eine optimale Entfaltung zu ermöglichen“ (vgl. Bundschuh 1999; zitiert ebd.).

Es kann also gesagt werden, dass der Heilpädagogik eine wichtige Aufgabe zukommt. Inwieweit eine Fachperson für Heilpädagogik ein frühgeborenes Kind unterstützen kann, wird in den Empfehlungen im nächsten Kapitel dargelegt.

9 Schlussteil

„Was aus einem Frühchen wird, weiss man mit einiger Sicherheit frühestens in hohem Alter kurz vor seinem Tode“ (Prof. Arvo Ylppö, berühmter Kinderarzt und selbst Frühchen, der im Alter von 104 Jahren verstarb; zitiert nach Haufe, 2012, S. 23).

Dieses Zitat eines berühmten Kinderarztes, selbst frühgeboren, steht am Anfang dieser Arbeit. Nach der Auseinandersetzung mit dem Thema „Frühgeburt“, dem Studium der Fachliteratur und verschiedener Studien, erhält dieses Zitat noch mehr Bedeutung und es stellt sich die Frage, welche Faktoren wohl zu der erfolgreichen Karriere und dem langen Leben dieses Arztes beigetragen haben.

Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit könnten folgende Faktoren (oder einige davon) bedeutend für die gute Entwicklung von Herrn Ylppö gewesen sein:

- Bildungsnahes Elternhaus
- Guter sozioökonomischer Status
- Optimale medizinische Versorgung
- Keine oder wenig neonatale Komplikationen
- Gutes soziales Umfeld
- Gute Unterstützung der Eltern
- Auf die Bedürfnisse angepasste Förderung
- Passung des Unterrichtes
- Optimale personenbezogene Faktoren (z.B. Resilienz)

(siehe. Kap. 3 und 4)

Es gibt viele frühgeborene Kinder, die ohne Schwierigkeiten und Probleme aufwachsen (siehe Kap. 3.4). Das ist sehr erfreulich, aber wie beschrieben (siehe Kap. 3 und 7) leider nicht die Regel. Die Schwierigkeiten frühgeborener Kinder unterscheiden sich von jenen Kindern mit anderen Lernschwierigkeiten. Deshalb wäre es sinnvoll, Lernprogramme zu entwickeln, die spezifisch auf die Bedürfnisse dieser Kinder angepasst sind. Um ihnen einen guten Start ins Leben sowie eine optimale Entwicklung zu ermöglichen, braucht es viel Forschungsarbeit und aber auch Mittel, um genügend Interventions- und Fördermassnahmen bereit zu stellen. Wolke (2013), ist der Meinung, dass die Gesellschaft eine Verantwortung übernehmen soll:

Doch finde ich, wir als Gesellschaft haben eine Verantwortung für die Frühchen. Denn durch den medizinischen Fortschritt, welcher gerade in der Neonatologie enorm ist, überleben heute viel mehr Frühgeborene als früher. Doch wenn wir ihnen das Überleben ermöglichen, dann können wir nicht nach der Spitalentlassung sagen: Liebes Kind und liebe Eltern, jetzt seht bitte selber zu, wie ihr zurechtkommt. Da haben wir eine Verantwortung, bei Bedarf wirklich passende Hilfen anzubieten. Auch sollte man bedenken, dass es insgesamt kostengünstiger ist, passende Therapien zu entwickeln, welche dann eine echte Hilfe sind, als die Kinder und Jugendlichen mit vielen unzureichenden Angeboten zu versorgen. (Wolke, 2013; zitiert nach Lahrtz, 2013b, S. 1)

Vertreter der verschiedenen Berufsgruppen, die mit frühgeborenen Kindern arbeiten, sind aufgerufen, sich für die Bereitstellung der nötigen Mittel stark zu machen und sich an der Forschung zu beteiligen.

9.1 Schlussfolgerung und Diskussion

Nach Abschluss dieser Arbeit kann gesagt werden, dass durch die Auseinandersetzung mit der Thematik ein breites Spektrum von Wissen erreicht werden konnte. Das Verständnis für die Schwierigkeiten frühgeborener Kinder und ihren Eltern wurde vergrössert. Durch das Erkennen von Zusammenhängen verschiedener Risikofaktoren entstand ein vollständigeres Bild. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich dadurch die Planung von Hilfen oder Fördermöglichkeiten leichter gestaltet. Es wurde festgestellt, dass durch das Literaturstudium zu diesem Thema und die daraus entstandenen Erkenntnisse eine erhöhte Sensibilität gegenüber der Situation frühgeborener Kinder erreicht wurde und dadurch der Umgang mit diesen Kindern und deren Eltern bewusster vorbereitet wird. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine gute Koordination und Kooperation erscheinen von hoher Wichtigkeit.

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde deutschsprachige Fachliteratur ab dem Jahr 2000 verwendet. Ebenso wurden Studienergebnisse neueren Datums ausgewählt. Durch die Einschränkung der Sprache (nur deutsche Literatur) konnten möglicherweise wichtige Untersuchungen nicht berücksichtigt werden. Hier könnte eine Lücke entstanden sein. In den Ausführungen von Carlitschek (2012) und Wense und Bindt (2013) wurden allerdings einige englischsprachige Studien und Untersuchungen erwähnt, welche hier hinzugezogen werden konnten. Auch das Interview mit Wolke (2013) ergab viele interessante Informationen (vgl. Lahrtz, 2013b).

Um die anfangs aufgeführten Fragen zu beantworten soll nachfolgend diese kurze Zusammenfassung dienen.

- Was ist Frühgeburtlichkeit medizinisch, familiensoziologisch und entwicklungspsychologisch betrachtet?

Wie in Kap. 3 beschrieben sind die medizinischen Auswirkungen einer frühen Geburt vielfältig und komplex. Sie haben einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Je früher ein Kind zur Welt kommt und je leichter es bei der Geburt ist, desto häufiger treten medizinische Komplikationen auf. Das Risiko für Entwicklungsstörungen steigt ebenfalls. Die Eltern stehen unter hohem Druck. Sie haben Angst ihr Kind zu verlieren. Zudem müssen sie sich mit der Tatsache möglicher Behinderung des Kindes auseinandersetzen. Auch das Verhalten des Frühgeborenen kann schon während des Krankenhausaufenthaltes schwierig sein. So werden die Eltern u.a. mit Regulationsstörungen, Fütterstörungen, exzessivem Schreien konfrontiert. Der wichtige Bindungsaufbau ist in einem klinischen Umfeld mit solchen allfälligen Problemen des Kindes schwieriger zu bewältigen. Dies führt unter Umständen zu Stress der Eltern und die Interaktionen mit dem Kind werden beeinträchtigt (Kap. 5.1). Dadurch entstehende Wechselwirkungen führen zu einer Überforderung der Eltern. Sie können dann die Bedürfnisse des Kindes nicht mehr adäquat wahrnehmen. Diese Mechanismen wirken sich negativ auf die Entwicklung des Kindes und auf den Beziehungsaufbau aus. Schon während des Klinikaufenthaltes werden frühgeborene Kinder und deren Eltern durch Interventionsprogramme unterstützt, welche möglichst nach dem Aufenthalt im Spital weiterverfolgt werden sollten.

Haben die Eltern einen guten sozioökonomischen Status und Unterstützung durch ihr Umfeld, kann das Risiko von Entwicklungsschwierigkeiten minimiert werden. Ist das nicht der Fall, ist es wichtig sie in ein länger dauerndes Interventionsprogramm aufzunehmen und ihnen und dem Kind die nötige Unterstützung zu bieten (Kap. 6.3). Damit können negative Auswirkungen einer frühen Geburt minimiert und eine gute Entwicklung gefördert werden.

- Welches sind die Auswirkungen auf die schulische Leistung?

In Kap. 7 werden die Auswirkungen einer frühen Geburt auf die schulischen Leistungen beschrieben. Bei sehr früh geborenen Kindern werden die Schwierigkeiten meist früh erkannt. Sie werden dadurch früher gefördert und unterstützt. Bei spät Frühgeborenen werden Schwierigkeiten meist erst in der Schule sichtbar (Kap. 7.2).

Frühgeborene Kinder zeigen häufiger Schwierigkeiten im mathematischen Bereich, der Sprache und Motorik. Sie haben mehr Aufmerksamkeitsdefizite, lernen langsamer, haben soziale Probleme und werden öfter gemobbt (Kap. 7). Untersuchungen zeigen, dass frühgeborene Kinder später eingeschult werden, öfter eine Klasse wiederholen und einen tieferen Bildungsabschluss erreichen (Kap. 7.3.1).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zu Beginn die medizinischen Risikofaktoren einen wichtigen Teil der Auswirkungen beeinflussen. Wenn die Kinder älter sind, sind Familie und Umfeld entscheidend für die Entwicklung der früh geborenen Kinder.

- Welche heilpädagogischen Konsequenzen ergeben sich daraus?

Da es immer mehr frühgeborene Kinder gibt (siehe Kap. 2.2), kann davon ausgegangen werden, dass Fachpersonen der Heilpädagogik vermehrt mit frühgeborenen Kindern zu tun haben. Studien zeigen, dass spät frühgeborene Kinder vermehrt mit schulischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben (Kap. 7.2). Davon ausgehend ist zu hoffen, dass das Bewusstsein für diese Schwierigkeiten zunimmt und diese Kinder vermehrt eine Förderung erhalten.

Für Fachpersonen der Heilpädagogik ist es angesichts der Zunahme der Frühgeburten wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich über die nötigen Massnahmen und Möglichkeiten zu informieren. So kann der Blick für die Zusammenhänge helfen, eine gute Diagnostik und Förderung zu planen und die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen zu organisieren.

Die eingangs gestellten Fragen konnten weitgehend geklärt werden. Zusätzlich wurde den Interventionsmassnahmen (Kap. 6) ein grösseres Kapitel gewidmet. Dieser Bereich erschien der Autorin wichtig, denn sie geht davon aus, dass viel Leid und Sorgen vermieden werden kann, wenn die Förderung und Unterstützung früh beginnt. Auch wenn die Wirksamkeit dieser Programme nicht umfänglich geklärt ist, kann davon ausgegangen werden, dass dadurch Probleme minimiert und auch Kosten gespart werden. Ausserdem stellt sich die Frage, wie es diesen Kindern ohne die Interventionsmassnahmen gehen würde.

Eine Zusammenstellung der Erkenntnisse macht deutlich, dass frühzeitige Hilfe und Unterstützung frühgeborener Kinder und ihrer Eltern eine positive Entwicklung der Kinder unterstützen kann.

Nachfolgend bilden einige Empfehlungen für die heilpädagogische Arbeit den Abschluss dieser Arbeit.

9.2 Empfehlungen für die heilpädagogische Arbeit

Hergeleitet aus der vorliegenden Literaturarbeit werden einige Empfehlungen für die heilpädagogische Praxis dargelegt.

- Die Förderung frühgeborener Kinder soll möglichst früh beginnen, dabei ist auf eine Vernetzung und Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen zu achten.
- Eine fundierte Diagnostik erlaubt eine gezielte Förderung und soll den Bedürfnissen des frühgeborenen Kindes angepasst sein.
- Kinder und Familien mit Migrationshintergrund und/oder tiefem sozioökonomischem Status sind besonders gefährdet und brauchen vermehrt Unterstützung und Begleitung. Sie sollen speziell angesprochen und in Förderprogramme aufgenommen werden.
- Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern sind unter Umständen auf Unterstützung angewiesen. Dies sollen Fachpersonen bei der Begleitung und Unterstützung berücksichtigen und nötige Massnahmen einleiten.
- Der Übergang vom Kindergarten zur Schule soll zusammen mit den Eltern und den Lehrpersonen gut vorbereitet und begleitet werden.
- Die frühgeborenen Kinder brauchen mehr Zeit, es ist wichtig dass ihnen diese Zeit gewährt wird.

- Lehrpersonen und Eltern sollen während der ganzen Schulzeit begleitet von Fachpersonen und bei Bedarf unterstützt werden.
- Beratung von Lehrpersonen und Eltern in Bezug auf Lernen, Erziehung, Förderung kann hilfreich sein und sollte zur Verfügung stehen.
- Weiterleitung an andere Fachpersonen.
- Stärkung des Selbstwertgefühls frühgeborener Kinder durch Aufbau guter Beziehungen und durch gezieltes Lernen im sozial-emotionalen Bereich.
- Unterrichtsinhalte vereinfachen und in kleinere Teile gliedern.
- Förderung der exekutiven Funktionen.
- ADHS-Abklärung und gezielte Förderung.
- Prävention von Mobbing.

9.3 Ausblick

Wie bereits beschrieben (siehe Kap. 8), bekommen spät frühgeborene Kinder oder Kinder mit keiner vordergründigen Beeinträchtigung nicht sofort eine Förderung. Diese Kinder zeigen aber später oft schulische Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten könnten genau damit zusammenhängen. Es stellt sich die Frage, ob sie diese Schwierigkeiten auch hätten, wenn sie eine frühe und gezielte Förderung von Anfang an bekommen hätten. Das wäre eine neue Forschungsfrage. Möglicherweise könnte eine solche früh indizierte Förderung spätere schulische Schwierigkeiten minimieren oder sogar verhindern.

Des Weiteren wären Forschungen zum Thema „Förderung von frühgeborenen Kindern in der Schule“ sehr hilfreich. Wie Wolke (2013) und Gawehn und Goosmann (2012) erwähnen (siehe Kap. 7.3.4), fehlen Programme die speziell auf frühgeborene Kinder zugeschnitten sind. Im Moment laufen Projekte, welche diesen Fragen nachgehen. Diese Projekte sind aber noch nicht abgeschlossen. Eines davon ist das „Preterm school project“ von Gawehn und Goosmann. Das ist ein Projekt zur Entwicklung eines multimodalen Interventionskonzepts zur Schuleingangsbegleitung Frühgeborener.² Aufgrund der Ausführungen in Kap. 7.3.3 ist das sicher ein wichtiges Thema. Mit einer besseren Begleitung beim Übergang könnten viele Ängste vermieden werden.

Weitere Überlegungen betreffen die schulische Situation und die Selbstsicherheit der Kinder. Hier könnte der Frage nachgegangen werden inwieweit die „self fulfilling prophecy“ einen Einfluss auf die Selbstsicherheit der Kinder hat. Es könnte sein, dass das Umfeld ihnen zu wenig zutraut, dadurch trauen sich die Kinder weniger zu. Aus dieser Unsicherheit heraus könnten schlechtere Leistung und später ein tieferer Bildungsabschluss entstehen.

Als Erweiterung dieser Arbeit könnte eine Broschüre zum Thema erarbeitet werden. Damit könnten die Risiken und Auswirkungen kurz zusammengefasst sowie die Wechselwirkungen dargestellt werden. Zusätzlich könnten Empfehlungen für die heilpädagogische Arbeit darin Platz finden.

² Im Internet abrufbar unter: <http://www.ruhr-uni-bochum.de/epsy/PSP.pdf> [13.12.13].

10 Verzeichnisse

10.1 Abbildungsverzeichnis

Titelblatt Quellenhinweis: [17. 6. 2014]

<http://www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Schwangerschaft+Geburt/Komplikationen/Fruehgeburt-3581.html>

<http://www.fruehchenstricken.de/Wonneproppen/Bilder-v-Nicci-Kuhn>

<http://www.rp-online.de/leben/gesundheit/news/die-unglaublichsten-geburtsdramen-bid-1.3538483>

Abbildung 1: Modell zum Zusammenhang zwischen psychosozialen Stress und der Entstehung von vorzeitigen Wehen (adaptiert nach Behrmann & Butler, 2007, zitiert nach Urech et.al. 2012).....	13
Abbildung 2: Schematische Darstellung der wichtigsten erforschten Folgen von Frühgeburt (Gawehn, 2009, S. 35).....	14
Abbildung 3: Entwicklungsrisiken der Frühgeburtlichkeit: Kindliche Entwicklungsstörungen zeigen sich erst im Verlauf und stehen in Wechselwirkung mit elterlichen psychischen Belastungen und Beeinträchtigungen (Wense & Bindt, 2013, S. 131)	31
Abbildung 4: Organisatorisches Schema der sozialmedizinischen Nachsorge (Wense & Bindt, 2013, S. 159)	32
Abbildung 5: Modell 1, Entstehung von schulischen Problemen bei Frühgeborenen (Zürrer, 2005, S. 61)	50
Abbildung 6: Modell 2, Soziale Risikofaktoren zur Entstehung von schulischen Problemen bei Frühgeborenen (Zürrer, 2005, S. 61).....	51

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Statistik: Anzahl Lebendgeburten in der Schweiz 2012 (BfS, 2013).....	10
Tabelle 2: Übersicht Neugeborene und Gestationsalter (BfS, 2013).....	10
Tabelle 3: Übersicht Neugeborene und Geburtsgewicht, Mehrlingsgeburten (BfS, 2013).....	11
Tabelle 4: Probleme der Herz-Kreislauf-Regulation von Frühgeborenen (Wense & Bindt, 2013, S. 47).....	16
Tabelle 5: Prävalenz de ICP, abgestuft nach Gestationsalter, bezogen auf 1000 Lebendgeborene (nach Himmelmann et al., 2005, zitiert nach Wense & Bindt, 2013, S. 120).....	21
Tabelle 6: Belastungsmomente der Interaktion mit frühgeborenen Säuglingen (Sarimski, 1992; nach Magenheim, 2008, S. 12).....	28
Tabelle 7: Formen für die Belastungsverarbeitung bei Eltern frühgeborener Kinder (adaptiert nach Klauer & Filippi, 1993; zitiert nach Vonderlin, 2012, S. 87, 88).	29

Tabelle 8: Ziele und Massnahmen entwicklungsfördernder Pflege (vgl. Wense & Bindt, 2013, S. 147)	34
Tabelle 9: Indikationsspektrum Harl.e.kin-Nachsorge (Berger, 2011, S. 173).....	38
Tabelle 10: Übersicht über verschiedenen Problembereiche von Frühgeborenen (Bolten, 2012, S. 10).....	42
Tabelle 11: Frühgeborene - typische Besonderheiten beim Lernen (Nantke et al, 2011, S. 119)..	47

10.3 Literaturverzeichnis

- Berger R. (2011). Starthilfe für Frühgeborene und ihre Eltern im Übergang von der Klinik nach Hause und in den ersten Monaten. Erfahrungsbericht aus der Harl.e.kin-Nachsorge Bayern. *Frühförderung Interdisziplinär*, 30, 172-177.
- Bolten M. (2012). Schwieriger Start ins Leben. *Psychoscope*, 5, 8-11.
- Borns J. (2012). *Risikofaktoren aus der neonatalen Behandlungszeit und die neurologische und kognitive Entwicklung von ehemals sehr kleinen Frühgeborenen mit 6 Jahren*. Dissertation. Ludwig-Maximilians-Universität München. Medizinische Fakultät. Internet: <http://edoc.ub.uni-muenchen.de/13922/> [9.11.13].
- Brisch K.H. (2011). Die Bindungsentwicklung bei Frühgeborenen. In Hellbrügge & Schneeweiss (Hrsg.), *Frühe Störungen behandeln – Elternkompetenz stärken* (S. 125-147). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bundesamt für Statistik. (2013). Neuchâtel. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/03/key/04.html> [10.9.13].
- Carlitschek J.C. (2013). *Familienzentrierte Betreuung in der Neonatologie-Situationsanalysen und Zukunftsperspektiven*. Dissertation. Universität Köln. Humanwissenschaftliche Fakultät. Internet: <http://kups.ub.uni-koeln.de/51111/> [26.6.13].
- Felderhoff-Müser U. (2011). Langzeitergebnisse kleiner Frühgeborener im Überblick. *Frühförderung Interdisziplinär*, 30, 137-143.
- Gawehn N. (2009). *Die Entwicklung ehemaliger Frühgeborener Kinder. Aufmerksamkeitsleistungen ehemaliger Frühgeborener im Schul- und Vorschulalter*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Gawehn N. (2010). Aufmerksamkeitsleistungen ehemaliger Frühgeborener im Schul- und Vorschulalter – Implikationen für die Frühförderung. In Leyendecker Ch. (Hrsg.), *Gefährdete Kindheit. Risiken früh erkennen, Ressourcen früh fördern* (S. 350-356). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gawehn N. & Goosmann S. (2012). Die Bedeutung des Schuleingangs nach Frühgeburt – eine Entwicklungsaufgabe unter besonderen Voraussetzungen? In Gebhard, Henning, Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung. Exklusiv – kooperativ- inklusiv* (S. 248-254). Stuttgart: Kohlhammer.
- Globometer, die Welt in Zahlen, Internet: <http://de.globometer.com/geburt-fruehgeburt.php> [9.10.13].

- Haufe A. (2012). *Zu früh geboren, und dann?* Studienarbeit. Norderstedt Germany: GRIN Verlag.
- Höck S. (2011). *Frühgeborene Kinder*. Handbuchttext. Universitätsklinikum Ulm.
- Jahn T. (2010a). *Vögelchen flieg. Wie es Frühchen später geht*. Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Internet:
http://www.deutschlandfunk.de/voegelchen-flieg.740.de.html?dram:article_id=111837
[30.12.13].
- Jahn T. (2010b). *Entwicklung oder Umgebung. Autismus unter Frühchen auffällig erhöht*. DRadio, Wissen, Forschung aktuell. Internet: <http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/1106687/>
[8.10.13].
- Jotzo M. (2012). Eltern Früh- und Risikokinder. In Cierpka M. (Hrsg.), *Frühe Kindheit. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern*. (S. 366 -372). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Lahrtz S. (2013a). Risiken beim Frühstart ins Leben. *Neue Zürcher Zeitung, Wissenschaft, Bildung*. Internet: <http://www.nzz.ch/wissen/bildung/risiken-beim-fruehstart-ins-leben-1.18104442#> [8.10.13].
- Lahrtz S. (2013b). Frühchen bauen sich ein anderes Gehirn. Interview mit Professor D. Wolke. *Neue Zürcher Zeitung, Wissenschaft, Bildung*. Internet:
<http://www.nzz.ch/wissen/bildung/fruehchen-bauen-sich-ein-etwas-anderes-gehirn-1.18104444> [8.10.13].
- Lanfranchi A. Neuhauser A. (2013). ZEPPELIN 0-3: Theoretische Grundlagen, Konzept und Implementation des frühkindlichen Förderprogramms „PAT - Mit Eltern Lernen“. *Frühe Bildung, 2 (1)*, 3-11.
- Latal B. (2012). Die Betreuung von Hochrisikokindern: Wer, wann, wie lang? In Hellbrügge & Schneeweiss (Hrsg.), *Kinder im Schulalter: Verhaltensstörungen – Lernprobleme – Normabweichungen*. (S. 119-129). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Mader S. (2009/2010). *Too little, too late? Why Europe should do more for preterm infants*. EU Benchmarking Report, Deutsche Übersetzung, European foundation of the care of newborn infants. Internet:
http://www.efcni.org/fileadmin/Daten/Web/Brochures_Reports_Factsheets_Position_Papers/benchmarking_report/german_translation_of_benchmarking_report.pdf [8.10.13].
- Magenheim M. (2008). *Belastungsreaktionen sehr früh geborener Kinder. Ansätze für eine optimierte Frühförderung*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
- Nantke S., Streit U., Jansen F. (2011). Störungen der Entwicklung, Regulation und Beziehungsfähigkeit von Frühgeborenen – frühe Hinweise und mögliche Interventionen in den ersten Lebensmonaten. In Hellbrügge & Schneeweiss (Hrsg.), *Frühe Störungen behandeln – Elternkompetenz stärken* (S. 117-124). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Podbregar N. (2013). Frühchen lernen langsamer. *Bild der Wissenschaft*. Internet:
http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/medizin/-/journal_content/56/12054/913957/Fruehchen-lernen-langsamer/ [3.3.214].

- Porz F., Podeswik A. (2011). Frühe Begleitung und Case Management für Eltern von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. *Frühförderung Interdisziplinär*, 30, 157-161.
- Reuner G., Hassenpflug A., Pietz J. (2011). Langzeitentwicklung von Späten Frühgeborenen: Schullaufbahnen und therapeutische Förderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 30, 144-150.
- Schütz Hämmerli N. (2013). Elternschaft nach einer Frühgeburt: Verlust und Wiedergewinn einer Selbstverständlichkeit. *Hebamme*, 6, 10-13.
- Urech C., Scherer S., Alder J. (2012). Stressfaktor drohende Frühgeburt. *Psychoscope*, 5, 4-7.
- Vock K., & Voigt F. (2011). Die sozialpädiatrische Nachsorge ehemals Frühgeborener und ihrer Eltern: Somatisch-neurologische und entwicklungspsychologische Aspekte. In Hellbrügge & Schneeweiss (Hrsg.), *Frühe Störungen behandeln – Elternkompetenz stärken* (S. 148-158). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Vonderlin E. (2012). Das frühgeborene Kind: Entwicklungs- und familienorientierte Behandlung. In Cierpka M. (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0-3 Jahre* (S. 353-363). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Wense A. von der, & Bindt C. (2013). *Risikofaktor Frühgeburt. Entwicklungsrisiken erkennen und behandeln*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Ziesenitz V. (2006). *An der Grenze zum Leben*. Thieme. Via Medici. Heidelberg. Internet: <https://www.thieme.de/viamedici/mein-studienort-heidelberg-1593/a/an-der-grenze-zum-leben-11571.htm> [14.3.214].
- Zürrer E. (2005). *Frühgeburt und Schulleistung. Der Einfluss einer zu frühen Geburt auf die Schulleistungen*. Lizentiatsarbeit, Universität Zürich, Institut für Sonderpädagogik. Internet: <http://www.amazon.de/Eliane-Zürrer-Tobler/e/B00IT6FH3C> [13.7.2013].

11 Anhang

11.1 Glossar

Nach Wikipedia, Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite>

Alveolen	Lungenbläschen
Bronchopulmonale Dysplasie	Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) ist eine chronische Lungenkrankheit, die vor allem bei frühgeborenen Kindern mit geringem Geburtsgewicht auftritt, wenn diese Kinder über längere Zeit künstlich beatmet werden, um zum Beispiel das Neugeborenen-Atemnotsyndrom (IRDS) zu behandeln.
Cerebralparese	Unter dem Ausdruck infantile Zerebralparese oder Cerebralparese (von lat. <i>cerebrum</i> „Gehirn“ und griech. <i>parese</i> „Lähmung“) im engeren Sinn, etwas allgemeiner auch cerebrale Bewegungsstörung genannt, versteht man Bewegungsstörungen, deren Ursache in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegt. Die dadurch hervorgerufene Behinderung ist charakterisiert durch Störungen des Nervensystems und der Muskulatur im Bereich der willkürlichen Motorik.
Cortex	<i>Cortex</i> , die Hirnrinde
Ductus Botalli	Der Ductus arteriosus (auch <i>Ductus arteriosus Botalli</i> , <i>Ductus Botalli</i> oder <i>Ductus arteriosus Harvey</i> genannt) stellt im fetalen (vorgeburtlichen) Blutkreislauf eine Verbindung zwischen Aorta (der <i>Hauptschlagader</i>) und Truncus pulmonalis (Lungenarterie) her. Da die Lunge noch nicht belüftet ist und somit auch noch nicht relevant durchblutet wird, fließt das Blut über den Ductus arteriosus aus der Lungenschlagader direkt in die Aorta.
Epidemiologie	Die Epidemiologie (von griech. <i>epi</i> „auf, über“, <i>demos</i> „Volk“, <i>lógos</i> „Lehre“) ist jene wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Verbreitung sowie den Ursachen und Folgen von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in Bevölkerungen oder Populationen beschäftigt.
Exekutive Funktionen	Mit dem Terminus exekutive Funktionen werden in der Hirnforschung und Neuropsychologie geistige Funktionen bezeichnet, mit denen Menschen (im weiteren Sinne: höhere Lebewesen) ihr Verhalten unter Berücksichtigung der Bedingungen ihrer Umwelt steuern.
Gestationsalter	Die Schwangerschaftsdauer oder Tragzeit bezeichnet den Zeitraum einer normalen Schwangerschaft, also die <i>durchschnittliche</i> , für eine einzelne, beendete Schwangerschaft rückblickend auch <i>tatsächliche</i> Zeit zwischen Konzeption und Geburt.
Inzidenz	Die Inzidenz (lat. <i>incidere</i> „vorfallen“) ist eine epidemiologische Maßzahl und damit Fachausdruck aus der medizinischen Statistik. Es ist die Anzahl der Neuerkrankungen unter bestimmten Kriterien

Intrauterin	Als in utero , auch <i>intrauterin</i> (lateinisch, <i>in der Gebärmutter</i>), bezeichnet man Vorgänge, die innerhalb des Uterus stattfinden.
Neonatologie	die Lehre der Pathologie und Physiologie (menschlicher) Neugeborener 2. entsprechend einen Zweig der angewandten Kinderheilkunde, der sich mit Neugeborenenmedizin (häufig auch Frühgeborenenmedizin) und Neugeborenenversorgung befasst.
Mentale Retardierung	Medizinisch orientierte Definitionen sprechen von einer „Minderung oder Herabsetzung der maximal erreichbaren Intelligenz“. So bezeichnet auch die „International Classification of Diseases“ (ICD-10) dieses Phänomen als „Intelligenzminderung“ (F70–79). Demnach lässt sich – rein auf die Intelligenz bezogen – eine geistige Behinderung quasi als Steigerung und Erweiterung einer Lernbehinderung verstehen.
Morbidität	(lat. <i>morbidus</i> „krank“) ist eine statistische Größe in der Epidemiologie. Unter ihr versteht man die Krankheitshäufigkeit bezogen auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Die Morbidität ist ein Überbegriff für die Prävalenz (Rate der bereits Erkrankten) und die Inzidenz (Rate der Neuerkrankungen innerhalb einer gegebenen Zeitperiode) einer Krankheit. Aus der Morbiditätsrate kann die Erkrankungswahrscheinlichkeit lediglich abgeschätzt werden.
Mortalität	Als Mortalität bezeichnet man die Sterberate bezogen auf eine Gesamt- oder Teilpopulation und ist ein Begriff der Todesursachenstatistik, während Letalität die Sterberate unter den Erkrankten beschreibt. Die Überlebensrate bezeichnet die Überlebenswahrscheinlichkeit nach der Diagnose einer Erkrankung.
Myelisation	Die Nervenfasern erhalten im Verlauf ihrer Entwicklung eine Isolations-schicht...
Nekrotisierende Enterokolitis	Die nekrotisierende Enterokolitis (Abkürzung NEC oder NEK) ist eine Erkrankung des Darmes, die als Komplikation bei der Behandlung von sehr kleinen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm gefürchtet ist und in dieser Patientengruppe die häufigste akute Erkrankung des Magen-Darm-Traktes überhaupt darstellt.
Outcome	Outcome(s) (engl. für „Resultat“, „Ergebnis“) ist ein aus der englischen Sprache entlehnter Fachbegriff. Er steht in der Medizin, in anderen Wissenschaften und im Allgemeinen für das <i>Ergebnis</i> eines in der Regel exakt spezifizierten Eingriffs oder einer Reihe von Eingriffen. Der Outcome wird nach dem Eingriff zu einem (in der Regel genau spezifizierten) Zeitpunkt anhand eines Kriteriums oder eines Satzes mehrerer Kriterien bestimmt. Die Betrachtung des Ergebnisses (bzw. Outcomes) hilft dabei, die Wirksamkeit und Eignung von Eingriffen zu ermitteln und in Relation zu Alternativen, insbesondere zum Nichteingriff, zu evaluieren.
Postnatal, perinatal	Für Vorgänge, die <i>um</i> den Geburtszeitraum – also kurz vor oder nach der Geburt – stattfinden, verwendet man den Begriff perinatal oder

	peripartal , für Ereignisse oder Zustände <i>nach</i> der Geburt den Begriff postnatal oder postpartal .
Prävalenz	Die Prävalenz (von lateinisch <i>praevalere</i> , ‚sehr stark sein‘) oder Krankheitshäufigkeit ist eine Kennzahl der Gesundheits- und Krankheitslehre (Epidemiologie) und sagt aus, wie viele Menschen einer bestimmten Gruppe (Population) definierter Größe an einer bestimmten Krankheit erkrankt sind.
Resilienz	Resilienz (v. lat. <i>resilire</i> ‚zurückspringen‘ ‚abprallen‘, deutsch etwa <i>Widerstandsfähigkeit</i>) ist die Fähigkeit, Krisen durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklungen zu nutzen.
Rumination	<i>Rumination</i> (Psychologie), bestimmte Form gedanklicher Verarbeitung, gekennzeichnet durch den Fokus auf die eigene Person, enge thematische Begrenzung und häufige Wiederholungen (ungefähr wie Grübeln); ein psychischer Bewältigungsstil; enge Zusammenhänge mit Depression
Sozioökonomischer Status	Der sozioökonomische Status (SoS) ist ein Begriff aus den Sozialwissenschaften und bezeichnet ein Bündel von Merkmalen menschlicher Lebensumstände. Dazu gehören beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> • formale Bildung und Schulabschluss • Ausbildung und Studium • Beruf und Einkommen • Besitz von Kulturgütern (häufig erfasst über den Besitz von Büchern) • kulturelle Praxis: Besuche in Theatern und Museen • Wohnort und Eigentumsverhältnisse • Liquidität und Kreditwürdigkeit
Visuomotorik	Visuomotorik ist die Koordination von visueller Wahrnehmung und Bewegungsapparat. Sie ist Teil der Sensomotorik und umfasst unter anderem die Auge-Hand-Koordination (auch Hand-Auge-Koordination)
Vulnerabilität	Vulnerabilität (von lateinisch <i>vulnus</i> ‚Wunde‘), der Begriff hat die Bedeutung von „Verwundbarkeit“ oder „Verletzbarkeit“. Er findet in verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen Verwendung.